

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**FPGA ÜZERİNDE HYSA VE HYSA'YA ÖZEL ÖĞRENME
ALGORİTMALARININ BİRLİKTE GERÇEKLENMESİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Erdem KÖSE

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik Mühendisliği Programı

HAZİRAN 2017

**FPGA ÜZERİNDE HYSA VE HYSA'YA ÖZEL ÖĞRENME
ALGORİTMALARININ BİRLİKTE GERÇEKLENMESİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Erdem KÖSE
(504141206)**

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik Mühendisliği Programı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müştak Erhan YALÇIN

HAZİRAN 2017

İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 504141206 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi Erdem KÖSE, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “FPGA ÜZERİNDE HYSYA VE HYSYA'YA ÖZEL ÖĞRENME ALGORİTMALARININ BİRLİKTE GERÇEKLENMESİ” başlıklı tezini aşağıdaki imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

Tez Danışmanı : **Prof. Dr. Müştak Erhan YALÇIN**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri : **Prof. Dr. Neslihan Serap ŞENGÖR**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Tolga ENSARİ
İstanbul Üniversitesi

.....

Teslim Tarihi : **5 Mayıs 2017**
Savunma Tarihi : **7 Haziran 2017**

Aileme,

ÖNSÖZ

Yüksek lisans eğitimim ve akademik hayatımızda desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyip bilgisi ve tecrübesi ile bana yardımcı olan yüksek lisans tez danışmanım Prof. Dr. Müştak Erhan YALÇIN'a ve lisans eğitimim ve akademik hayatımda desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyip bilgisi ve tecrübesi ile bana yardımcı olan lisans bitirme çalışması danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ali Köksal HOCAOĞLU'na teşekkür ederim.

Bana göstermiş oldukları maddi-manevi desteklerinden dolayı sevgili aileme en içten teşekkürlerimi sunarım.

Haziran 2017

Erdem KÖSE

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	vii
İÇİNDEKİLER	ix
KISALTMALAR.....	xi
SEMBOLLER	xiii
ÇİZELGE LİSTESİ.....	xv
ŞEKİL LİSTESİ.....	xvii
ÖZET	xix
SUMMARY	xxi
1. GİRİŞ	1
1.1 Hücreyel Yapay Sinir Ağları.....	1
1.2 Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri	2
1.3 Tezin Amacı.....	3
2. HÜCRESEL YAPAY SİNİR AĞLARI	5
2.1 Biyolojik Sinir Sistemi	5
2.2 Hücreyel Yapay Sinir Ağları.....	6
2.2.1 Sürekli zamanlı HYSA.....	7
2.2.2 Ayrık zamanlı HYSA.....	10
2.3 HYSA Öğrenmesi.....	11
2.3.1 İlk geri yayımlı şablon öğrenme algoritması.....	11
2.3.2 Gelişmiş geri yayımlı şablon öğrenme algoritması.....	13
2.4 HYSA Emülatörünün Sayısal Ortamda Gerçeklemeleri	14
2.4.1 HYSA evrensel makinesi mimarisi	14
2.4.2 CASTLE ve FALCON mimarileri.....	14
2.4.3 CESAR ve NERO mimarileri.....	14
2.4.4 STEADFAST mimarisi.....	15
2.4.5 HYSA emülatör işlemcisi mimarisi.....	15
3. TASARIM	17
3.1 FPGA Geliştirme Platformu ve Simülasyon Altyapısı.....	17
3.2 Hücreyel Yapay Sinir İşlemcisi Sistemi (HYS-İS)	18
3.2.1 Hücreyel yapay sinir denetimi birimi (HYS-DB).....	19
3.2.1.1 Microblaze mikroişlemci	20
3.2.1.2 Yapılandırma yazmaçları	24
3.2.1.3 Rastgele sayı üretici	24
3.2.2 Hücreyel yapay sinir işlemcisi birimi (HYS-İB)	25
3.2.2.1 Sonlu durum makinesi	25
3.2.2.2 Seviye-2 önbellek	30
3.2.2.3 HYSA aritmetik birim (HYSA-AB).....	30

4. UYGULAMALAR.....	33
4.1 Tek Şablonla Görüntü İşleme	33
4.2 Birden Fazla Şablonla Görüntü İşleme.....	35
4.3 İlk Geri Yayılımlı Şablon Öğrenme Metodu	36
4.3.1 Çok katmanlı şablon öğrenme	38
4.4 Gelişmiş Geri Yayılımlı Şablon Öğrenme Metodu	39
4.4.1 Köşe Algılama	39
4.4.2 Reversi	40
4.4.3 Orta Nokta Bulma.....	41
4.4.4 Adaptif Wiener Filtre.....	42
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	45
KAYNAKLAR.....	47
EKLER	51
EK A.1	53
ÖZGEÇMİŞ	55

KISALTMALAR

ADC	: Analog-to-Digital Converter
ALU	: Arithmetic-Logic Unit
APU	: Template A Processing Unit
ARM	: Advanced RISC Machines
ASIC	: Application Specific Integrated Circuit
BPU	: Template B Processing Unit
BRAM	: Blok RAM
CLB	: Configurable Logic Block
CMOS	: Complementary Metal Oxide Semiconductor
DDR	: Double Data Rate
DiROM	: Distributed Read Only Memory
DSP	: Digital Signal Processor
DVI	: Digital Visual Interface
FF	: Flip-Flop
FIFO	: First In First Out
FPGA	: Field Programmable Gate Array
HDMI	: High Definition Multimedia Interface
HYSA	: Hücresel Yapay Sinir Ağları
HYSA-AB	: Hücresel Yapay Sinir Ağları Aritmetik Birimi
HYSA-Eİ	: Hücresel Yapay Sinir Ağları Emülatör İşlemcisi
HYSA-EM	: Hücresel Yapay Sinir Ağları Evrensel Makinesi
HYSDB	: Hücresel Yapay Sinir Denetimi Birimi
HYSİB	: Hücresel Yapay Sinir İşlemcisi Birimi
HYSİS	: Hücresel Yapay Sinir İşlemcisi Sistemi
ISE	: Integrated Synthesis Environment
ISIM	: ISE Simulator
MATLAB	: Matrix Laboratory
RAM	: Random Access Memory
RISC	: Reduced Instruction Set Computing
ROM	: Read Only Memory
RTL	: Register-Transfer Level
SPI	: Serial Peripheral Interface
SRAM	: Static RAM
SSD	: Solid-State Disk
UART	: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB	: Universal Serial Bus
VHDL	: VHSIC Hardware Description Language
VHSIC	: Very High Speed Integrated Circuits

SEMBOLLER

A	: Geribesleme matrisi
B	: İleribesleme matrisi
C(i,j)	: (i,j) hücresi
C	: Kapasitör
D	: Tüm noktalardaki hata değerlerinin toplamı
$\Delta_{i,j}$: (i,j) noktasındaki düzeltme büyüklüğü
$\delta_{i,j}$: (i,j) noktasındaki düzeltme yönü
E	: Hata değeri
η	: Öğrenme oranı
F	: Kapasitans birimi (Farad)
I	: Eşik değeri
M	: Görüntü genişliği
N_r(i, j)	: (i,j) noktasında r yarıçaplı komşuluk ilişkisi
n	: Ayrık zaman (Örnek)
N	: Görüntü yüksekliği
Ω	: Direnç birimi (Ohm)
R	: Direnç
r	: Etki küresi yarıçapı
T_s	: Örnekleme periyodu (Saniye)
t	: Zaman (Saniye)
u_{i,j}	: (i,j) noktasındaki giriş değeri
v_x(i,j)	: (i,j) noktasındaki durum gerilimi
v_u(i,j)	: (i,j) noktasındaki giriş gerilimi
v_y(i,j)	: (i,j) noktasındaki çıkış gerilimi
v_k	: Ağırlıklar ile girişlerin çarpımlarının toplam değeri
$\epsilon_{i,j}$: (i,j) noktasındaki hata değişkeni
$\varphi(\cdot)$: Aktivasyon fonksiyonu
w_k	: Ağırlık değeri
x_{i,j}	: (i,j) noktasındaki durum ve çıkış değeri
y_k	: Çıkış değeri

ÇİZELGE LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
Çizelge 3.1: Sistem ve HYSa fonksiyonlarının açıklamaları.	23
Çizelge 3.2: Sistem ve HYSa fonksiyonlarının girdi-çıktıları.....	23
Çizelge 3.3: Komut bloęu yapılandırma yazmaçları.	24
Çizelge 5.1: Kaynak kullanımı miktar ve oranları.	45
Çizelge 5.2: Önceki çalışmalarla performans kıyaslaması.....	46
Çizelge 5.3: İşlemci öğrenme performansı kıyaslaması.	46

ŞEKİL LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
Şekil 1.1	: FPGA ve alt yapıları. 2
Şekil 2.1	: Sinir sisteminin şeması. 5
Şekil 2.2	: Tipik beyin sinir nöronu. 5
Şekil 2.3	: Bir sinir hücresinin doğrusal olmayan bir modeli. 6
Şekil 2.4	: (a) Eşik fonksiyonu. (b) Parçalı doğrusal fonksiyon. (c) a parametresiyle değişen Sigmoid fonksiyonu. 6
Şekil 2.5	: 2x3 boyutunda bir hücresel yapay sinir ağı. 7
Şekil 2.6	: C(i, j) hücresi için sırasıyla r=1, r=2 ve r=n komşuluk ilişkileri. 7
Şekil 2.7	: HYS-A hücresi eşdeğer devresi. 7
Şekil 2.8	: Öğrenme işlemlerinin akış şeması. 11
Şekil 3.1	: Tezde kullanılan Atlys geliştirme kartının fiziksel görünümü. 17
Şekil 3.2	: HYS-İS üst seviye blok gösterimi. 19
Şekil 3.3	: Microblaze mikroişlemcisinin içeriği. 21
Şekil 3.4	: Microblaze mikroişlemcisinin yapılandırması. 21
Şekil 3.5	: Microblaze mikroişlemcisinin veri yapıları. 22
Şekil 3.6	: Yapılandırma yazmaçları bloğu, Microblaze mikroişlemci ile olan seri ara bağlantısı ve HYS-A ile olan paralel ara bağlantıları. 24
Şekil 3.7	: FIFO'suz görüntü için önbellekteki görüntü yapısı. 25
Şekil 3.8	: FIFO'suz görüntü okuma için okuma biçimi. 25
Şekil 3.9	: FIFO'suz görüntü okuma için okuma örneği. 26
Şekil 3.10	: Yarı FIFO'lu görüntü için önbellekteki görüntü yapısı. 26
Şekil 3.11	: Yarı FIFO'lu görüntü okuma için okuma biçimi. 26
Şekil 3.12	: Yarı FIFO için ilk yamaya, ilk satırın sonuna ve ikinci satırın başına kadar okuma örneği. 26
Şekil 3.13	: Tam FIFO'lu görüntü için önbellekteki görüntü yapısı. 27
Şekil 3.14	: Tam FIFO'lu görüntü okuma için okuma biçimi. 27
Şekil 3.15	: Tam FIFO için okuma örneği. 28
Şekil 3.16	: Sonlu durum makinası ve çevre birimleriyle ilişkileri. 29
Şekil 3.17	: FIFO yapısı ve üzerindeki veri akışı. 29
Şekil 3.18	: Sonlu durum makinesi ve HYS-A-AB senkron akış şeması. 30
Şekil 3.19	: HYS-A-AB işlem yapısı. 31
Şekil 3.20	: HYS-A-AB işlem süreci. 31
Şekil 4.1	: HYS-A sürücü fonksiyonu. 33
Şekil 4.2	: 128x128 görüntünün FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları. 34

Şekil 4.3	: 640×480 görüntünün Simülasyon ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.	34
Şekil 4.4	: Tek şablonlu görüntü işlemenin FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.	35
Şekil 4.5	: Köşe algılama, genleşme, kopyalama ve ters alma şablonları kullanılan basit bir HYSİ algoritması.....	35
Şekil 4.6	: Çok şablonlu görüntü işlemenin FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.	36
Şekil 4.7	: İlk geri yayımlı şablon öğrenme prosedürü.....	37
Şekil 4.8	: MATLAB simülasyonunda iterasyon-hata grafiği.....	37
Şekil 4.9	: Şablon öğrenme metoduna ait giriş ve çıkış görüntüleri.	37
Şekil 4.10	: Çok katmanlı ilk geri yayımlı şablon öğrenme prosedürü.	38
Şekil 4.11	: Çok katmanlı rastgele başlangıçlı şablon öğrenme şeması.	38
Şekil 4.12	: Çok katmanlı rastgele başlangıçlı şablon öğrenme metoduna ait giriş ve çıkış görüntüleri.	39
Şekil 4.13	: Gelişmiş geri yayımlı şablon öğrenme prosedürü.....	39
Şekil 4.14	: Köşe algılama şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.....	40
Şekil 4.15	: Reversi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.....	40
Şekil 4.16	: Nakagawa ve arkadaşları ile Mirzai ve arkadaşlarının hata ve hız kıyaslama grafiği.....	41
Şekil 4.17	: Orta nokta bulma şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri..	41
Şekil 4.18	: İki boyutlu Wiener uyarlamalı filtresi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.	42
Şekil 4.19	: İki boyutlu Wiener uyarlamalı filtresi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.	43
Şekil 4.20	: İdeal görüntü olarak Wiener ile filtrelenmiş görüntü alındığında oluşan yapısal benzerlik eğrisi.	43
Şekil 4.21	: İdeal görüntü olarak gürültüsüz giriş görüntüsü alındığında oluşan yapısal benzerlik eğrisi.	44
Şekil 5.1	: HYSİS güç tüketim raporu.	45
Şekil A.1	: HYSİS emülasyon işlemcisi FPGA RTL şematiği.....	53

FPGA ÜZERİNDE HYSA VE HYSA'YA ÖZEL ÖĞRENME ALGORİTMALARININ BİRLİKTE GERÇEKLENMESİ

ÖZET

İnsanlık ilk dönemlerinden bu yana sürekli hayatta kalmak ve refahını sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların neredeyse hepsi hesaplamalara dayanmaktadır. Medeniyetler geliştikçe, merak arttıkça ve ihtiyaçlar değiştikçe yapılması gereken hesaplamalar karmaşıklaşmıştır. Transistör ve bilgisayarın icadına kadar insanların işlem kapasiteleri oldukça sınırlı kalmıştır. Bilgisayar çağında ise insanlık önceki dönemlerine nazaran çok büyük ilerlemeler katetmiş ve karşısına daha karmaşık problemler çıkmıştır.

Bu problemlerden biri de mevcut bilgisayarların yapmakta zorlandığı çeşitli paralel işlemlerdir. Bu amaçla ortaya atılan modellerden biri de yapay sinir ağı adlı modeldir. Yapay sinir ağları canlılarda bulunan sinir sisteminin temel parçası sinir hücresinin davranışını bir elektronik devre üzerinde gerçekleştirmeyi olanaklı hale getirmektedir. Canlılarda bulunan sinir sistemleri çok düşük frekanslarda çalışmalarına karşın çok yüksek paralel işlem kabiliyetine sahiptirler. Sinir sistemlerinin genel amaçlı işlemcilerle göre en büyük avantajı kısa sürede hızlı biçimde bir çok girişi işleyip bir çok çıkış verebilmeleridir. Yapay sinir ağları ile hayvansal sinir sisteminin işleyişi çeşitli hesaplamalarda kullanılabilir hale gelmiştir, bu sayede çözülebilir problem sayısı artmıştır.

Chua ve Yang tarafından özel bir sinir ağı modeli olan hücresel yapay sinir ağları ortaya konmuştur. Hücresel yapay sinir ağlarının temeli yapay sinir ağlarına ve hücresel otomatlara dayanmaktadır. Görüntü işleme ve işaret üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Hücresel yapay sinir ağlarının ilk gerçeklemeleri analog ve sayısal melez olarak yapılmıştır. Analog gerçeklemelerin esneklik ve prototipleme dezavantajları görülüp ayrık zamanlı hücresel yapay sinir ağı modeli ortaya atılmış ve sayısal ortama geçişin başlangıcı olmuştur. Daha sonraları sayısal devre tasarımları yapılmıştır. Bu tasarımların da eksiklikleri ve dezavantajları vardır, bu yüzden yeni çözümler araştırılmaktadır.

Çok çekirdekli işlemciler ya da grafik işlemcileri paralel işlemleri yapmakta kullanılmaktadırlar; ancak taşınabilir değildirler. Yine de IBM Cell, NVidia Cuda ve Intel Xeon gibi işlemciler ile hücresel yapay sinir ağı modellemeleri ve simülasyonları yapılabilmektedir. Güç tüketimi düşük ve sistem tasarımı için gerekli olan boyutları küçük yani taşınabilir olan sayısal işaret işlemcilerinin ya da mikroişlemcilerin ise işlem kabiliyetleri çok kısıtlı kalmaktadır. Bu yüzden alanda programlanabilir kapı dizileri -İngilizce kısaltması FPGA- ile birçok hücresel yapay sinir ağları emülasyon işlemcisi gerçekleştirilmiştir; ancak şablon öğrenmesi ile beraber yapılan bir gerçekleştirme yoktur.

Bu çalışmada şablon öğrenmesi yapabilen sayısal bir hücresel yapay sinir ağı emülasyon işlemcisi tasarlanmıştır. İşlemci; denetleme birimi ve hesaplama birimi

olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır ve 100 MHz frekansta 1 W güç tüketimiyle 41.5 santigrad derece sıcaklıkta çalışmaktadır. Spartan 6 içeren Digilent Atlys geliştirme kartı üzerinde VHDL kullanılarak tasarlanmıştır.

Denetleme birimi; bilgisayar ya da ağ ile bağlantıyı kuracak kısımlar, Microblaze mikroişlemci, rastgele sayı üretici ve yapılandırma birimi bulunmaktadır. Microblaze mikroişlemcisi rastgele erişimli bellek, ethernet, UART ve flash hafızayı denetlemektedir. Rastgele sayı üretici, öğrenme metodlarının içinde kullanılmaktadır. Microblaze mikroişlemcisi hücresel yapay sinir ağı emülasyon işlemcisini yapılandırma birimini kullanarak denetlemektedir.

Hesaplama birimi ise; aritmetik birim, önbellek ve sonlu durum makinesi yer almaktadır. Sonlu durum makinesi aritmetik birim, önbellek yazma-okuma ve iterasyon denetimini azami paralellikte yapmaktadır. Sonlu durum makinesi hücresel yapay sinir ağı emülasyon işlemcisinin denetim birimidir. Hesaplama birimi parametrik olarak tasarlandığından farklı FPGA'lerde farklı yapılandırma ayarlarıyla tekrar gerçekleştirilebilir. Yapılandırılabilen özellikler; şablon boyutu, önbellek boyutu ve veri yolu genişliğidir; kullanılan yapılandırma özellikleri ise 3×3 şablon, 128×128 önbellek ve 16 bit veri yoludur, ki bu özellikler Digilent Atlys için azami özelliklerdir.

Hücresel yapay sinir ağı emülasyon işlemcisi bir durum pikselini 3×3'lük bir şablonla önbellekten okuma, önbelleğe yazma dahil 5 saat darbesinde hesaplayabilmektedir. Toplam hesaplama süresi görüntü boyutuna, algoritmaya, DDR2 belleğe, Microblaze mikroişlemciye ve ağ bağlantısına bağlı olarak değişmektedir. Seviye 1 önbellek FIFO olarak tasarlanmıştır, böylece seviye 2 önbellekten veri okuma hızlanmıştır. Seviye 2 önbelleğin amacı da DDR2 rastgele erişimli belleğin oluşturduğu hız dezavantajını azaltmaktır. Ethernet bağlantısı ise görüntü alma hızını arttırmaktadır. UART bağlantısı ile de hata ayıklama yapılmaktadır.

İşlemci Digilent Atlys geliştirme kartı üzerinde başarıyla çalıştırılmıştır. Digilent Atlys üzerindeki; Xilinx Spartan 6 XC6SLX45-3CSG324C FPGA, 128 MB 600 MHz DDR2 rastgele erişimli bellek, 16 MByte QSPI flash hafıza, 100 Mb/s ethernet ve 1 Mbit/s UART bağlantıları kullanılmıştır. Tüm bu fonksiyonları sayesinde hücresel yapay sinir ağı emülasyon işlemcisi üzerinde çeşitli hücresel yapay sinir ağı ve şablon öğrenme algoritmaları gerçekleştirilebilmektedir. Geri yayımlı şablon öğrenme ve çok şablonlu seri hücresel yapay sinir ağı işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Intel i7 4790 ile MATLAB üzerinde yapılan hücresel yapay sinir ağı simülasyonu ile FPGA üzerindeki gerçekleştirilen sonuçları birbirine çok yakın çıkmaktadır, hız konusunda da yeterli seviyededir.

IMPLEMENTATION OF CNN AND CNN SPECIFIC LEARNING ALGORITHMS ON FPGA

SUMMARY

Humankind has been working for the survival and prosperity since the existence. Almost all of these works are based on engineering and experience. While civilizations are evolving, curiosity is increasing and needs are changing, the calculations and designs was started to become more complex. Humankind's calculation capacity had been very limited until invention of transistor and then computer. When the information age came, the problem complexity has been started to increase even faster.

One of these problems is parallel computing which forces current computers seriously. One of the models to solve this problem is artificial neural networks. It's possible that implementing nervous system of living beings on electronic circuits with artificial neural networks. Even nervous systems of living beings are working at low frequencies, they have highly parallel processing capabilities. Nervous systems' the biggest advantage on general purposed processors is processing multiple inputs and giving multiple outputs in a very short time. With artificial neural networks, nervous systems of living being can be used to solve different kind of problems and that expands the range of problems that can be solved.

Artificial neural network or connectionist system is a nervous system based computational model used in various research disciplines. Artificial neural networks are based on a large collection of artificial neurons, which behaves like biological brain's axons. A single neural unit is connected to some of others and links can improve or prevent activation state of neighboring neural units. Each individual neural unit computes output using summation of inputs' multiplication with other units' weights. Limiting or thresholding function can be placed on each connection and on the unit itself to prevent datum exceeding the limit before propagating to other neural units. In spite of being manually programmed, these systems can be self-learning and trained. Thus, systems using this model outclasses competitors in areas where the solution or feature detection is difficult.

In 1988 Chua and Yang purposed a new and special neural network model called cellular neural networks. Cellular neural networks are based on artificial neural networks and cellular automata. It can be used in image processing, wave generation, cryptology and sound processing. Cellular neural networks' first implementation is Cellular Neural Network Universal Machine is based on analogue and logic hybrid structure; processing is based on analogue, control is based on digital circuitries. Because of analogue implementation's disadvantages like flexibility and prototyping, discrete time cellular neural network model was designed by Harrer and Nossek and this became the start of the digital era for cellular neural networks. Until today many digital implementations of cellular neural network emulation has implemented. These implementations have some disadvantages and advantages to each other, so new solutions are being investigated.

Multi core processors or graphics processors are used in doing parallel processes; but their mobility is lacking. Even so; processors like IBM Cell, NVidia Cuda and Intel Xeon can be used in modelling and simulation of cellular neural network applications. More application specific and mobile processors like digital signal processors and microcontrollers have limited capabilities. Because of all of these problems, Field Programmable Gate Arrays have been used in implementation of cellular neural network emulation processors; but there is no such cellular neural network emulation processor has learning capabilities.

There are a few learning methods to learn cellular neural network templates. The mostly known examples are genetic algorithm, backpropagation like algorithm and manual template design. Backpropagation like learning method is a runtime learning method which based on error between desired and current value. In this work a cellular neural networks emulation processor which can do template learning with backpropagation was implemented.

Processor has built on two units which are control unit and calculation unit. Processor works on 100 MHz frequency with 41.5 centigrade degree heat and total 1 W power consumption. Processor is designed on Digilent Atlys, which has Spartan 6, development board using VHDL.

Control unit includes Microblaze microprocessor which have communication units, pseudo-random number generator and configuration registers unit. Microblaze microprocessor controls random access memory, ethernet, UART, flash memory. Pseudo-random number generator is for using in learning methods. Microblaze microprocessor unit controls cellular neural network emulation processor via configuration registers unit.

Calculation unit includes arithmetic unit, caches and finite state machine. Finite state machine controls arithmetic unit, cache read-write and iteration control to get maximum parallelised and pipelined processing structure to have fast cellular neural network emulation processor. Finite state machine is cellular neural network emulation processor's control unit. Because of calculation unit is designed parametrically, calculation unit can be implemented in different FPGAs with different configuration settings. Configurable properties are; template size, cache size, and bit width. The configuration parameters in our design are; 3×3 templates, 128×128 cache and 16 bit data lane. These settings are the maximum settings for Digilent Atlys development board.

Cellular neural network emulation processor can do a 3×3 state pixel process in 5 clock pulse with reading from cache, writing to cache and reading a template. Total calculation time depends on image size, software algorithm, DDR2 RAM, Microblaze microprocessor and communication connection. Level 1 cache designed as first in first out memory, by this reading from level 2 block RAM cache becomes faster. The purpose of the level 2 block RAM is decrease the speed disadvantage of reading from DDR2 RAM. Ethernet connection is for fast image transfer between host and client, the client is our FPGA implementation. UART connection is for error debugging and slow image transfer.

Processor successfully runs on Digilent Atlys development board. Xilinx Spartan 6 XC6SLX45-3CSG324C FPGA, 128 MB 600 MHz DDR2 RAM and 1 Mbit UART connection on Digilent Atlys development board are being used and 16 MByte QSPI

flash memory, 100 Mbits ethernet connection can be used in further works. With all of these functions, various cellular neural network and template learning algorithms can be implemented on cellular neural network emulation processor.

Backpropagation template learning, random initialized template learning and multi template cellular neural network applications are successfully implemented on Microblaze microprocessor with C language. GPIOs are used for communication between Microblaze microprocessor and cellular neural network emulation processor core. The results are competitive with Intel Core i7 4790 MATLAB simulation results, even for 100 MHz frequency restrict. Processors' performance without learning is head to head with Intel Core i7 4790 MATLAB simulation with 84/1 power consumption gain and mobility advantages.

1. GİRİŞ

1.1 Hücresel Yapay Sinir Ağları

Sinir hücreleri, geleneksel bilgisayarlardan çok farklı bir yapıda işlerler. Son yüzyılda her konuda olduğu gibi canlılar konusunda da büyük ilerlemeler katedilmiştir. Bunun sonucunda da geleneksel bilgisayar mimarisinin çözemeyeceği bazı problemlerin sinir hücrelerince ne kadar rahat çözüldüğü fark edilmiştir. Yapay sinir ağları adlı modele ilk adım 1943 yılında Warren McCulloch [1] tarafından atılmıştır. Daha sonraları gelişerek ve çeşitlenerek devam etmiştir.

Hücresel yapay sinir ağı (HYSA), insanlarda ve diğer canlılarda bulunan sinir sistemleri taklit edilerek Chua ve Yang tarafından 1988 yılında geliştirilmiş bir matematiksel modeldir [2]. HYSA hücresel otomatların Moore komşuluğunu kullanmaktadır. HYSA zamanla farklı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş çeşitleri mevcuttur. Günümüzde robotik, yapay görü ve görüntü işleme gibi alanlarda kullanılmaktadır [3].

HYSA teorisi, uygulanabilirliğinin gösterilebilmesi için gerçeklemelere ihtiyaç duymuştur. HYSA, ilk olarak HYSA Evrensel Makinesi [4] içerisinde aritmetik-lojik birim olarak kullanılmıştır. HYSA-EM içinde bulundurduğu program hafızası yardımıyla HYSA'yı farklı şablonlar ile programlayabilmekte ve elde edilen sonuçları veri hafızasına kaydedebilmektedir. Literatürde Harrer ve Nossek tarafından temeli atılan ayrık zamanlı model [5] kullanılarak görsel işlemler [6–13] ve dalga üretimi [14] için gerçekleştirilmiş birçok HYSA tasarımı vardır. Bu mimarilerin her birinin farklı artı ve eski yönleri vardır.

HYSA işlevselliğinin değiştirilebilmesi ve nasıl çalışacağına söylenebilmesi için şablonlara dayanan bir yapıya sahiptir. Bu şablonların nasıl oluşturulacağına dair ilk çalışmalar genetik algoritma [15], elle tasarım ve geri yayımlı öğrenme [16]

çalışmalarıdır. Daha sonra geri yayımlı öğrenme metodu kullanılarak bazı çalışmalar da [17, 18] ortaya çıkmıştır.

1.2 Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri

Ayrık zamanlı HYSA birçok işlemin aynı anda yapılabilmesini gerektirdiği için DSP, mikrodenetleyici ve mikroişlemci gibi yapılar yavaş kalmaktadır. Bu sebeple de FPGA en uygun yapılardan biridir.

Şekil 1.1 : FPGA ve alt yapıları.

Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri -İngilizce kısaltması FPGA- Şekil 1.1(c) ile verilen programlanabilir ara bağlantılar aracılığıyla bağlı Şekil 1.1(b) ile verilen yapılandırılabilir mantık birimi matrislerinden oluşan yarıiletken aygıtlardır [19]. Genel FPGA yapısı Şekil 1.1(a) ile verilmiştir. FPGA'ler, fonksiyonellik eklemek ya da hata düzeltmek gibi amaçlarla üretimden sonra da programlanabilir. Bu, Uygulamaya Özel Tümlşik Devre -İngilizce kısaltması ASIC- ile FPGA arasındaki en ayırıcı özelliktir. Tek sefer programlanabilir FPGA'ler de olmasına rağmen, piyasada en fazla bulunan FPGA türü SRAM -Statik Rastgele Erişimli Bellek- temelli tasarlanıp yeniden programlanabilir olanlarıdır.

ASIC ve FPGA farklı kazançlar sunarlar ve ikisinden birisi diğerine tercih edilirken dikkatli değerlendirilmelidir. 2000'li yıllara kadar FPGA'ler düşük hız, düşük karmaşıklık ve düşük miktarlar içeren tasarımlar için seçilirken, 2000'li yıllardan sonra

ise FPGA'ler 500 MHz performans sınırını zorlamaktadır. Benzeri görülmemiş mantık kapısı yoğunluğunun artışı ve soft işlemciler, DSP blokları, saat dağıtımı ve yüksek hızlı seri haberleşme gibi diğer özelliklerin her zamankinden daha düşük fiyatlara sunulmasıyla FPGA'ler neredeyse her türlü tasarımda çekici hale gelmektedirler.

Programlanabilir doğaları sayesinde FPGA'ler bir çok farklı sektörde kullanıma uygundur. Aşağıdaki sektörler için bir çok FPGA üreticisi yazılım desteği, yapılandırılabilir IP donanımları -fikri mülkiyeti olan donanım- gibi çözümler sunmaktadırlar.

- Havacılık, Savunma ve Güvenlik
- ASIC Prototipleme
- Otomotiv
- Veri Saklama ve Yüksek Performanslı Hesaplama
- Endüstriyel, Sağlık ve Tüketici Elektronikleri
- Ses, Video ve Görüntü İşleme
- Kablolu-Kablosuz Haberleşme ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı

Sonraki bölümlerde anlatılacak güncel çalışmalardan bazıları da bahsedilen avantajlardan dolayı FPGA üzerinde gerçekleştirilmiştir; ancak ASIC ile gerçekleştirilen tasarımlar da mevcuttur.

1.3 Tezin Amacı

Bu tezin amacı bir Microblaze mikro işlemcisi ile birlikte bir HYSİ işlemcisi ve şablon öğrenmesinin FPGA üzerinde gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada Xilinx firmasının Spartan 6 serisi FPGA entegre devresini içeren Digilent firmasının Atlys platformu kullanılacaktır [20]. FPGA üzerindeki gerçekleştirme için VHDL kullanılacak, simülasyonlar ISim [21] ve MATLAB [22] ile yapılacaktır.

HYSİ işlemcisi parametrik olarak tasarlanacak, daha sonra doğabilecek ihtiyaçlara göre önbellek miktarı, şablon büyüklüğü ve veri yolu genişliği değiştirilebilecektir. Gerçek zamanlı performansa yaklaşabilmek için aritmetik ve yazma okuma paralel

mimaride tasarlanacaktır. Tasarım içerisinde bir soft işlemci olan Microblaze işlemci bulunduracak ve bu sayede tasarım üzerinde farklı algoritmalar gerçekleştirilebilecektir.

Tasarımı yapılan HYSAs'nın şablonlarının geriye yayılım algoritmalarıyla [17, 18] öğrenilebilmesine imkan veren donanımsal alt birimler tasarlanacaktır. Öğrenme, şablon öğrenmesi dışında, ardışıl HYSAs işlemlerinin uygulamasına yönelik algoritma öğrenmesine izin verecek şekilde tasarlanacaktır. Elde edilen sonuçlarla simülasyon çalışmalarının sonuçları kıyaslanıp elde edilen avantajlar ortaya konacaktır. Ayrıca literatürdeki mimariler ile performans kıyaslaması yapılacaktır.

2. HÜCRESEL YAPAY SİNİR AĞLARI

Yapay sinir ağları üzerindeki çalışmanın ana motivasyon kaynağı insan beyninin üstün işlem yapma yeteneğidir. Beyin, yüksek ölçüde karmaşık, doğrusal olmayan ve eş zamanlı işlemlerin yürütülebildiği bir bilgisayar olarak düşünülebilir. Beyin, kendi yapısal elemanları olan nöronları; organları hareket ettirme, örüntü tanıma ve algılama gibi işlemleri eş zamanlı olarak geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı yapabilmeleri için organize etme ve eğitme yeteneğine sahiptir [23].

Daha belirleyici bir örnek olarak; beyin, rutin olarak yaptığı tanıdık bir yüzü tanımadık bir ortamda algılama gibi algısal işlemleri yaklaşık olarak 100-200 milisaniye arası bir sürede gerçekleştirir. Buna karşılık ise geleneksel bir bilgisayara göre çok da karmaşık olmayan sayısal katlı integral gibi işlemleri de yapması günlerce sürebilir.

2.1 Biyolojik Sinir Sistemi

Şekil 2.1 : Sinir sisteminin şeması.

Şekil 2.2 : Tipik beyin sinir nöronu.

Sinir sisteminin temel yapısı Şekil 2.1 ve tipik beyin sinir nöronu [24] Şekil 2.2 ile verilmiştir. Şekil 2.2 ile verilen nöron yapısında uyarı iletimi aksonlardan dendritlere doğru olur, dendritler, aldıkları uyarıyı hücre gövdesine taşırlar, hücre

gövdesi gerekli işlemleri yapar ve aksonlar aldıkları uyarıları başka sinir hücrelerinin dendritlerine ya da efektörlere iletirler [25].

Şekil 2.3 : Bir sinir hücresinin doğrusal olmayan bir modeli.

Şekil 2.3 ile sinir hücresinin doğrusal olmayan bir modelini göstermektedir [23]. x_0 , sabit giriş değerini, diğer x_m ifadeleri ise değişken giriş değerlerini ifade etmektedir. w_{k0} , sabit ağırlık değerini, diğer w_{km} ifadeleri ise değişken ağırlık değerlerini ifade etmektedir. Girişlerin ve ağırlıkların çarpımının toplamı da v_k ile ifade edilir. $\varphi(\cdot)$ ifadesi de aktivasyon fonksiyonunu ifade eder. y_k çıkış değeridir.

Şekil 2.4 : (a) Eşik fonksiyonu. (b) Parçalı doğrusal fonksiyon. (c) a parametresiyle değişen Sigmoid fonksiyonu.

Şekil 2.4, üç adet aktivasyon fonksiyonunu göstermektedir [23]. Bir sinir hücresinin çıkışını tanımlamak için duruma göre bu üç fonksiyondan biri kullanılabilir. Aktivasyon fonksiyonu çıkışın limitlerini ve değer değişim şeklini tanımlar.

2.2 Hücresel Yapay Sinir Ağları

Chua ve Yang tarafından 1988 yılında [2] Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) isimli özel bir sinir ağı modeli önerilmiştir. HYSA'nın temeli yapay sinir ağlarına ve hücresel otomatlara dayanmaktadır. HYSA hücresel otomatların moore komşuluğunu kullanmaktadır. Görüntü işleme ve işaret üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

2.2.1 Sürekli zamanlı HYSYA

Şekil 2.5 : 2x3 boyutunda bir hücreli yapay sinir ağı.

Şekil 2.5, 2×3 'lük olarak verilen iki boyutlu hücreli yapay sinir ağı'nın en temel birimi Şekil 2.3 ile verilen yapay sinir ağı hücresi modelidir. Bu hücrenin eşdeğer modeli Şekil 2.7 üzerinde de görüldüğü üzere doğrusal ve doğrusal olmayan devre elemanları; doğrusal direnç, doğrusal kapasitör ve doğrusal ya da doğrusal olmayan bağımlı akım ve gerilim kaynakları ve bağımsız akım-gerilim kaynakları içermektedir. İki boyutlu HYSYA'da hücreler kartezyen koordinatlarda $C(i, j)$ ile gösterilir. Bu hücreler yalnızca komşuluğundaki diğer hücelere bağlıdır. Komşu hücreler birbiriyle doğrudan etkileşim kurabilmektedirler; ancak diğerleriyle doğrudan iletişimleri yoktur.

Şekil 2.6 : $C(i, j)$ hücresi için sırasıyla $r=1$, $r=2$ ve $r=n$ komşuluk ilişkileri.

Şekil 2.7 : HYSYA hücresi eşdeğer devresi.

r komşuluk ilişkisi de $N_r(i, j) = \{C(k, l) | \max(|k - i|, |l - j|) \leq r, 1 \leq k \leq M, 1 \leq l \leq N\}$ ifadesiyle tanımlanmaktadır. Şekil 2.6 ile merkezdeki kırmızı hücre ana hücre alınarak farklı r 'ler için komşuluk ilişkileri gösterilmiştir. Bu bölgeye etki küresi denir.

Bir yapay sinir hücresi $C(i, j)$ için devre modeli Şekil 2.7 ile verilmiştir [2]. Bu şekilde sırasıyla u , x ve y düğümleri giriş, durum ve çıkışı göstermektedir. $v_{x(i,j)}$ düğümü hücrenin durumu olarak adlandırılır ve $|v_{x(i,j)}(0)| \leq 1$. $v_{u(i,j)}$ düğümü hücrenin giriş düğümü olarak adlandırılır ve $|v_{u(i,j)}| \leq 1$. $v_{y(i,j)}$ de hücrenin çıkışı olarak adlandırılır.

Şekil 2.7 ile gösterilen devrede C doğrusal kapasite, R_x , R_y ve R_u doğrusal direnç elemanları, I bağımsız akım kaynağı, tüm $C(i, j) \in N(i, j)$ -hücre komşuluk içerisindeyse $I_{xu}(i, j; k, l) = B(i, j; k, l) \times v_{u(k,l)}$ ve $I_{xy}(i, j; k, l) = A(i, j; k, l) \times v_{y(k,l)}$ doğrusal gerilim bağımlı akım kaynakları, $I_{yx} = (1/(2 \times R_y)) \times (|v_{x(i,j)} + 1| - |v_{x(i,j)} - 1|)$ de parçalı doğrusal akım kaynağıdır. $I_{yx} = (1/R_y) \times f(v_{x(i,j)})$ olarak da yazılabilir, keza bu fonksiyon duruma göre değişiklik gösterecektir.

Kirchoff akım ve gerilimler yasaları kullanılarak;

$$C \frac{dv_{x(i,j)}(t)}{dt} = -\frac{1}{R_x} v_{x(i,j)}(t) + I + \sum_{C(k,l) \in N_r(i,j)} \left(A(i, j; k, l) * v_{y(k,l)}(t) + B(i, j; k, l) * v_{u(k,l)}(t) \right) \quad (2.1)$$

$$v_{y(i,j)}(t) = \frac{1}{2} (|v_{x(i,j)}(t) + 1| - |v_{x(i,j)}(t) - 1|) \quad (2.2)$$

$$v_{u(i,j)} = E(i, j); |v_{u(i,j)}| \leq 1; |v_{x(i,j)}(0)| \leq 1 \quad (2.3)$$

$$A(i, j; k, l) = A(k, l; i, j); C > 0; R_x > 0 \quad (2.4)$$

$$1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N \quad (2.5)$$

eşitlikleri elde edilir. (2.1) ile durum gerilimi değişimi, (2.2) ile çıkış gerilimi, (2.3) ile giriş gerilimi ve sınırlama koşulları verilmiştir. (2.4) ile ise parametre varsayımı verilmiştir.

Bir yapay sinir ağında tüm iç hücreler aynı hücre mimarisine ve eleman değerlerine sahiptir. Bir iç hücre $(2 * r + 1)^2$ komşu hücreye sahip hücredir, r de bu başlık altında tanımlandığı üzere komşuluk yarıçapıdır. r komşuluk yarıçapındaki piksellere etki küresi denir.

Her hücre en fazla üç adet düğüme sahiptir. Tüm düğümler gerilim bağımlıysa ve tüm hücreler aynı veri düğümlerine sahipse, HYSAs düğüm analizine müsaittir.

HYSAs'nın devingen yapısı giriş denetleme yapısının yanında çıkış geri besleme yapısına da sahiptir. Çıkış geri besleme yapısı $A(i, j; k, l)$ parametrelerine, giriş denetleme yapısı da $B(i, j; k, l)$ parametrelerine dayanır. (2.4) de bu yapılarla alakalı simetri özelliğine dayanarak verilmiştir. $A(i, j; k, l)$ geri besleme operatörü, $B(i, j; k, l)$ de denetleme operatörü olarak isimlendirilir.

Devre elemanlarının değerleri pratikte uygun seçilebilir; R_x ve R_y dirençleri güç tüketiminin temel nedenleridir ve genellikle $1k\Omega$ ile $1M\Omega$ arasında seçilirler. Zaman sabiti CR_x de genellikle 10^{-8} ve 10^{-5} sn arasında seçilir.

En genel halde HYSAs sürekli zamanlı durum denklemi;

$$\frac{dv_{x(i,j)}(t)}{dt} = -v_{x(i,j)}(t) + I + \sum_{C(k,l) \in N_r(i,j)} \left(A(i, j; k, l) * v_{y(k,l)}(t) + B(i, j; k, l) * v_{u(k,l)}(t) \right) \quad (2.6)$$

$$v_{y(i,j)}(t) = \frac{1}{2} (|v_{x(i,j)}(t) + 1| - |v_{x(i,j)}(t) - 1|) \quad (2.7)$$

En sade halde HYSAs sürekli zamanlı durum denklemi;

$$\frac{dx_{i,j}(t)}{dt} = -x_{i,j}(t) + I + \sum_{k=-r}^r \sum_{l=-r}^r (a_{k,l} * y_{i+k,j+l}(t) + b_{k,l} * u_{i+k,j+l}(t)) \quad (2.8)$$

$$y_{i,j}(t) = \varphi(x_{i,j}(t)) = \frac{1}{2} (|1 + x_{i,j}(t)| - |1 - x_{i,j}(t)|) \quad (2.9)$$

olarak verilebilir. (i, j) pikseli için (2.8) ile durum gerilimi değişimi, (2.9) ile aktivasyon fonksiyonu verilmiştir.

2.2.2 Ayrık zamanlı HYSYA

İlk ayrık zamanlı HYSYA yayını Harrer ve Nossek tarafından [5] yayınlanmıştır. Ayrık zamanlı HYSYA elde etmek için (2.8) eşitliğine ileri Euler ayrıklaştırma yöntemi uygulanırsa;

$$dt = T_s, t = n * T_s, \tilde{x}_{i,j}[n * T_s] = x_{i,j}[n] \Rightarrow$$

$$\frac{dx_{i,j}(t)}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{x_{i,j}(t) - x_{i,j}(t - dt)}{dt} \quad (2.10)$$

$$\frac{\tilde{x}_{i,j}[n * T_s] - \tilde{x}_{i,j}[n * T_s - T_s]}{T_s} = \frac{x_{i,j}[n] - x_{i,j}[n - 1]}{T_s}$$

$$\frac{x_{i,j}[n] - x_{i,j}[n - 1]}{T_s} = \varphi \left(-x_{i,j}[n - 1] + I \right. \quad (2.11)$$

$$\left. + \sum_{k=-r}^r \sum_{l=-r}^r (a_{k,l}x_{i+k,j+l}[n - 1] + b_{k,l}u_{i+k,j+l}[n - 1]) \right)$$

$$x_{i,j}[n] = \varphi \left(x_{i,j}[n - 1] - T_s \left(x_{i,j}[n - 1] - I \right. \quad (2.12)$$

$$\left. - \sum_{k=-r}^r \sum_{l=-r}^r (a_{k,l}x_{i+k,j+l}[n - 1] + b_{k,l}u_{i+k,j+l}[n - 1]) \right) \right)$$

$$\varphi(x_{i,j}[n]) = \begin{cases} +1, & \text{eğer } x > +1 \\ -1, & \text{eğer } x < -1 \\ x_{i,j}[n], & \text{diğer durumlar} \end{cases} \quad (2.13)$$

eşitlikleri elde edilir. (2.12) ile durum değeri, (2.13) ile de aktivasyon fonksiyonu verilmiştir. (i, j) görüntü üzerinde bir nokta ve $j \in [0, M]$, $i \in [0, N]$ için M görüntü genişliği ve N görüntü yüksekliğidir. $u_{i,j}[n]$ giriş, $x_{i,j}[n]$ durum ve çıkış değeri, $a_{k,l} \in A$ geri besleme matrisi, $b_{k,l} \in B$ ileri besleme matrisi, I eşik değeri, T_s zaman adımı, n ayrık zaman değeri ve $\varphi(\cdot)$ da aktivasyon fonksiyonudur. (2.14) ile x_{bnd} ve u_{bnd} Dirichlet sınır koşulları kullanan 3×3 bir şablon verilmiştir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{-1,-1} & a_{-1,0} & a_{-1,1} \\ a_{0,-1} & a_{0,0} & a_{0,1} \\ a_{1,-1} & a_{1,0} & a_{1,1} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{-1,-1} & b_{-1,0} & b_{-1,1} \\ b_{0,-1} & b_{0,0} & b_{0,1} \\ b_{1,-1} & b_{1,0} & b_{1,1} \end{bmatrix}, I, x_{bnd}, u_{bnd} \quad (2.14)$$

2.3 HYSYA Öğrenmesi

HYSYA'nın öğrenmesi üç ana başlıktan oluşmaktadır; genetik algoritma [15], elle tasarım ve geri yayımlı öğrenme [16]. HYSYA üzerinde geri yayımlı öğrenme Nossek tarafından önerilmiştir ve gerçek zamanlı olarak sistem çalışırken öğrenme işlemini yapar. Bu bölümde FPGA üzerinde gerçekleştirmek üzere bu metodun altyapısı kullanılarak oluşturulmuş metodların ikisi [17, 18] tanıtılacaktır.

Şekil 2.8 : Öğrenme işlemlerinin akış şeması.

Bu algoritmalarda, durum pikseli $x_{i,j}[n]$ ve ideal piksel $d_{i,j}[n]$ arasındaki hata fonksiyonu $E[n] = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (d_{i,j}[n] - x_{i,j}[n])^2$ kullanılarak Şekil 2.8 ile verilen akış izlenmektedir.

2.3.1 İlk geri yayımlı şablon öğrenme algoritması

Nagakawa, Inoue ve Nishio tarafından önerilen öğrenme metodu [18] şablon değerlerinin başlangıçta rastgele alınmasıyla başlar. Bu metod temelde geri yayımlı bir öğrenme metodudur. Metoda ilişkin adımlar aşağıdadır.

Adım-1 Giriş ve girişe karşı düşen istenen çıkış görüntüsü alınır. Başlangıç şablonu rastgele oluştur. Kararlılığı koruyabilmek için A'nın merkez elemanı 1 yapılır Sağ ve solundaki elemanları aynı rastgele sayı olarak atar ve şablon şeklinde oluşturulur.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \beta & \gamma & \theta \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, I = 0 \quad (2.15)$$

Bu şablondaki α, β, γ ve θ sayıları $[0, 1]$ aralığında rastgele sayılardır.

Adım-2 Giriş görüntüsü Runge-Kutta metodu kullanılarak HYSYA ile \tilde{n} kadar iterasyonla işlenir. Düzeltmiş yöne karar vermek için durum pikseli $x_{i,j}$ 'nin;

işlenmeden önceki hali $x_{i,j}[n - \tilde{n}]$, işlendikten sonraki hali $x_{i,j}[n]$ ifadeleriyle tanımlanmıştır.

Adım-3 $x_{i,j}[n]$ ve ideal piksel $d_{i,j}[n]$ arasındaki hata değişkeni $\varepsilon_{i,j}[n]$ hesaplanır. Hesaplama kolaylığından ötürü çıkarma işleminin karesinin karekökünü almak yerine çıkarma işleminin karesi bölme işlemine sokulur.

$$\varepsilon_{i,j}[n] = (d_{i,j}[n] - x_{i,j}[n])^2/4 \quad (2.16)$$

Adım-4 Hata $\varepsilon_{i,j}[n]$ ve aşağıdaki eşitlik kullanılarak $\delta_{i,j}[n]$ yani düzeltilmiş yöne karar verilir.

$$\delta_p[n] = \varepsilon_{i,j}[n] * (x_{i,j}[n] - x_{i,j}[n - \tilde{n}]) \quad (2.17)$$

Adım-5 Düzeltme büyüklüğü $\Delta_{i,j}[n]$ aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır.

$$\Delta_{i,j}[n] = \delta_{i,j}[n] \times x_{i,j}[n] \quad (2.18)$$

Adım-6 Tüm piksellerin hata değerleri D değişkeni ile gösterilecek şekilde toplanır.

$$D[n] = \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^M \Delta_{i,j}[n] \quad (2.19)$$

Adım-7 Şablon, öğrenme oranı η kullanılarak aşağıdaki eşitlikler ile güncellenir.

$$\begin{aligned} a_{0,-1}[n] &= a_{0,-1}[n - \tilde{n}] + \eta \times D \\ a_{0,1}[n] &= a_{0,1}[n - \tilde{n}] + \eta \times D \\ b_{0,-1}[n] &= b_{0,-1}[n - \tilde{n}] + \eta \times D \\ b_{0,0}[n] &= b_{0,0}[n - \tilde{n}] + \eta \times D \\ b_{0,1}[n] &= b_{0,1}[n - \tilde{n}] + \eta \times D \end{aligned} \quad (2.20)$$

Adım-8 Adım-2 ile Adım-7 arasındaki adımlar işlem yakınsayana kadar tekrar edilir.

2.3.2 Gelişmiş geri yayımlı şablon öğrenme algoritması

Mirzai ve arkadaşları geri yayımlı öğrenme metodunu [17] HYSYA için özelleştirilmiş bir formatta sunmuşlardır. Bu format şablon büyüklüğünün değişmesine, bir ve iki boyutlu siyah beyaz ya da gri ölçek görüntüler için öğrenmeye izin vermektedir. Şablonun ilk durumu istenilen şekilde belirlenebilir, rastgele belirlenmesine gerek yoktur.

Adım-1 Giriş görüntüsü Runge-Kutta metodu kullanılarak HYSYA ile \tilde{n} kadar iterasyonla işlenir. Düzeltilmiş yöne karar vermek için durum pikseli $x_{i,j}$ 'nin; işlenmeden önceki hali $x_{i,j}[n - \tilde{n}]$, işlendikten sonraki hali $x_{i,j}[n]$ ifadeleriyle tanımlanmıştır.

Adım-2 $x_{i,j}[n]$ ve ideal piksel $d_{i,j}[n]$ arasındaki hata değişkeni $\varepsilon_{i,j}[n]$ hesaplanır.

$$\varepsilon_{i,j}[n] = (d_{i,j}[n] - x_{i,j}[n])/2 \quad (2.21)$$

Adım-3 Düzeltme büyüklükleri $\Delta a_{k,l}[n]$, $\Delta b_{k,l}[n]$ ve $\Delta I[n]$ hesaplanır. r komşuluk yarıçapıdır ve $-r \leq k \leq r$ ve $-r \leq l \leq r$ durumlarını oluşturur.

$$\begin{aligned} \Delta a_{k,l}[n] &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \varepsilon_{i,j}[n] * x_{i+k,j+l}[n] \\ \Delta b_{k,l}[n] &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \varepsilon_{i,j}[n] * u_{i+k,j+l}[n] \\ \Delta I[n] &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \varepsilon_{i,j}[n] \end{aligned} \quad (2.22)$$

Adım-4 Şablon, öğrenme oranı η kullanılarak aşağıdaki eşitlikler ile güncellenir.

$$\begin{aligned} a_{k,l}[n] &= a_{k,l}[n - \tilde{n}] + \frac{\eta \times \Delta a_{k,l}[n]}{M * N} \\ b_{k,l}[n] &= b_{k,l}[n - \tilde{n}] + \frac{\eta \times \Delta b_{k,l}[n]}{M * N} \\ I[n] &= I[n - \tilde{n}] + \frac{\eta \times \Delta I[n]}{M * N} \end{aligned} \quad (2.23)$$

Adım-5 Adım-1 ile Adım-4 arasındaki adımlar işlem yakınsayana kadar tekrar edilir.

2.4 HYSA Emülatörünün Sayısal Ortamda Gerçeklemeleri

Tasarım yapılmadan önce literatür araştırması yapılmış, HYSA-EM [4], CASTLE [7], FALCON [8], CESAR [9], NERO [10], STEADFAST [12] ve HYSA-Eİ [13] mimarileri incelenmiştir. İlk dönem mimariler HYSA Evrensel Makinesi üzerine geliştirmeler koyarak tasarlınsa da son dönem HYSA mimarileri genellikle sürdürülebilir ve kolay tasarımı için FPGA üzerinde tasarlanmıştır.

2.4.1 HYSA evrensel makinesi mimarisi

HYSA Evrensel Makinesi (HYSA-EM) [4] tek yongada gerçekleşmiş ilk gerçek zamanlı analogik-analog ve sayısal melez- ve programlanabilir HYSA işlemcisidir. HYSA hesaplamaları analog olarak, denetim işlemleri sayısal olarak yapılır. ACE16k [6] tümdevresi bir HYSA-EM gerçeklemesidir ve 8 bit çözünürlükte 128×128 boyutundaki girişi 400 ms sürede işlemektedir Güç tüketimi 4 W'ın altındadır.

2.4.2 CASTLE ve FALCON mimarileri

CASTLE mimarisi [7] 70 mm^2 alanda $0.35 \mu\text{m}$ üretim teknolojisi ile üretilmiş olup 24 HYSA işlemcisi içermektedir. 12 bit ve 240×320 bir görüntüyü saniyede 25 kare hızında 500 iterasyon yaparak işleyebilir. Mimari, global kontrol birimi ve $M \times N$ boyutlu işlemci dizisi barındırır. Her bir işlemci komşu işlemci ile ilişkilidir ve global denetim birimi aracılığı ile denetlenir.

FALCON mimarisi [8] ise çok katmanlı HYSA gerçeklemesine uygun hale getirilmesi; bit çözünürlüğü, dizi büyüklüğü ve şablon büyüklüğü ayarlanabilme özelliği eklenmesi ile oluşturulmuştur. Bu mimari 24 bit çözünürlükte, 340×480 büyüklüğünde görüntüyü saniyede 178 iterasyon yaparak işleyebilmektedir.

2.4.3 CESAR ve NERO mimarileri

CESAR [9] mimarisi 18 bit çözünürlüğe 3×3 komşuluklara ve 128×128 hücre yapısına sahiptir. Mimarisi Xilinx Virtex 5 FPGA üzerinde gerçekleşmiştir. İşlemci olarak seçilen PowerPC, ethernet kullanarak harici hafıza ve HYSA birimi arasında veri aktarımını sağlar. PowerPC farklı HYSA operasyonlarını ardışıl çalıştırılabilir. Bu operasyonlar komut yazmacının formatına dönüştürülerek iştilir. Çift giriş RAM; program kodunu, giriş verisini, başlangıç koşullarını ve şablonları saklar. Sınır

koşulları ise NEUMANN ya da DIRICHLET olabilir. Giriş ve durum görüntüsü için hafızadan okuma, önceki işlemde kopyalama ve sıfırlama seçenekleri sunulmuştur. Bu mimari 100 MHz saat frekansında, 18 bit genişlikli ve 128 hücreli tasarlanmıştır. 15 saat darbesinde bir sonraki durum hesaplayabilir. 20 iterasyon yaklaşık 3 ms sürmektedir.

NERO mimarisinde [10] ise büyük boyutlu ağları işleyebilmek için giriş görüntüsü düşey parçalara bölünür ve satırda ilerleyerek işlenir.

2.4.4 STEADFAST mimarisi

STEADFAST-1 mimarisi [11] Xilinx Virtex-II 300 FPGA üzerinde 3×3 HYSYA şablonları ile 640×480 boyutundaki görüntüyü saniyede 60 kare ile gerçek zamanlı işleyebilecek şekilde gerçekleştirilmiştir. STEADFAST-1 hafıza olarak sadece FPGA içerisindeki BRAM'leri kullanır. A şablonu işlem birimi (APU) N adet iterasyon için peş peşe gerçekleşir, her APU önceki durum ile A şablonuna konvolüsyon uygulayarak bir sonraki APU'nun giriş durumunu ya da sonucu hesaplar. Zamana bağımlılık kombinezonsal devreler gibi çok düşük seviyelerde olur. B şablonu işlem birimi (BPU) bir tane bulunur; çünkü giriş görüntüsü iterasyonla değişmediğinden B şablonu ile konvolüsyonun sadece bir kere hesaplanması yeterlidir.

STEADFAST-2 mimarisi [12] ile hafıza yapısı optimize edilmiş, sınır koşulu hesaba eklenmiş ve işlem birimi iyileştirilmiştir. STEADFAST-2 mimarisi 1920×1080 görüntüyü saniyede 54 kare gerçek zamanlı işleyebilmektedir.

2.4.5 HYSYA emülatör işlemcisi mimarisi

HYSYA Emülatör İşlemcisi (HYSYA-Eİ) [13] de STEADFAST-2 gibi gerçek zamanlı bir mimaridir. 640×480 boyutundaki görüntüyü saniyede 15 kare ile gerçek zamanlı işleme yapabilmek ve aynı zamanda ardışıl HYSYA işlemleri gerçekleştirebilmek için tasarlanmıştır. Sistem görüntü saklamak için harici DDR2 bellek, görüntü almak için kamera, sonuç görüntülemek için de HDMI arayüzü kullanmaktadır. CNN denetleyicisi ve yönerge çözücüsü, yönerge hafızasında tanımlı programı CNN-ALU ve şablon hafızasını kullanarak çalıştırır. CNN-ALU hesaplamaların yapıldığı yerdir. Bir piksel için 3×3 konvolüsyonlu HYSYA işlemini 5 saat darbesinde yapabilmektedir. Görüntüyü kameradan satır satır FIFO içine alıp 3 satıra ayrıştırıp işlemektedir.

3. TASARIM

HYSA teorisinin gerçekleştirilip uygulamalarda kullanılabilmesi için önerilen tasarımlar Bölüm 2.4 ile verilmiştir. Bu tasarımların her birinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu avantaj ve dezavantajlar; hız, kapasite, hafıza, şablon büyüklüğü, kaplanan alan ve kullanılan teknoloji gibi ana özelliklerde kendini göstermektedir.

Bölüm 2.4 içinde yapılan literatür araştırması sonucu HYSA ve şablon öğrenmesini aynı anda gerçekleştirebilen bir mimariye rastlanmamıştır. Bu da tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Bölüm 2.3 içinde anlatılan öğrenme metodları tasarlanacak mimari içinde kullanılacaktır.

Tasarladığımız mimari, VHDL ile Spartan 6 FPGA üzerinde gerçekleşmiştir. Detayları alt başlıklarda verilmektedir; ancak odak noktası sadece öğrenme metodlarının gerçekleştirilmesi olmamıştır, aynı zamanda hız-alan dengesini koruyup sürdürülebilir bir tasarım olması da amaçlanmıştır.

3.1 FPGA Geliştirme Platformu ve Simülasyon Altyapısı

Şekil 3.1 : Tezde kullanılan Alys geliştirme kartının fiziksel görünümü.

FPGA hızlı prototipleme için ASIC yerine kullanılan bir sayısal tasarım platformudur. Çalışmamızda da başlangıç olarak Digilent Atlys kartı kullanılmıştır; ancak tezde kullanılan tasarımın sonuna kadar da ihtiyacımızı gördüğünden değiştirme ihtiyacı hissedilmemiştir. Digilent Atlys kartı ile Şekil 3.1 ve içinde bulunan tasarım için gerekli temel özellikleri aşağıda verilmiştir.

- 4 adet 6 giriş LUT ve 8 flip-flop içeren 6822 mantık hücresi.
- 2.1 Mbits blok RAM, 128MB DDR2 RAM, 16MB×4 SPI Flash Hafıza
- 100MHz CMOS osilatör, 6 kademe PLL
- 58 DSP birimi
- USB-UART arayüzü, 10/100/1000 Mbit Ethernet
- 48 adet giriş-çıkış terminali

Tüm bu özellikler tasarım için yeterli gelmiştir ve tasarım yalnızca Digilent Atlys üzerinde ISE geliştirme aracıyla VHDL ile tasarlanmıştır, MATLAB üzerinde de simülasyonlar ve denemeler yapılmıştır. İleride karşılaştırmalarda kullanılmak amacıyla MATLAB çalıştırılan bilgisayarın ana özellikleri de aşağıda verilmiştir.

- Intel i7 4790 4 GHz
- 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
- NVidia GTX 970 1200 MHz
- 240 GB Silicon Power SSD 386 MB/s Yazma-Okuma Hızı
- Windows 10 x64

3.2 Hücresel Yapay Sinir İşlemcisi Sistemi (HYS-İS)

Hücresel Yapay Sinir İşlemcisi Sistemi (HYS-İS), hızlı HYS emülatör donanımı ve esnek Microblaze mikroişlemcisi yazılımı olanaklarıyla (2.12), (2.13) eşitliklerini kullanan HYS algoritmalarının ve Bölüm 2.3 içindeki öğrenme süreçlerinin gerçekleştirilebileceği, FPGA üzerinde gerçekleştirilmiş bir mikroelettronik HYS emülatörüdür. Bu tezde bahsedilen 6 aylık bir geliştirme sürecinden sonra ortaya çıkan HYS-İS'in 0.9 sürümüdür.

HYS-İS iki ana birimden oluşmaktadır; Hücresel Yapay Sinir Denetimi Birimi (HYS-DB) ve Hücresel Yapay Sinir İşlemcisi Birimi (HYS-İB). HYS-İS için sistem blok tasarımı Şekil 3.2, RTL şematığı ise ekler bölümünde Şekil A.1 ile verilmiştir. Sistemin alt blokları, yapıları ve fonksiyonları alt konularda detaylıca anlatılmıştır.

Sistem en genel halde IEEE 754 16 bit ikili yarı hassasiyetli kayar nokta "binary16" biçiminde [26] sabit noktalı aritmetik üzerine inşa edilmiştir. Bu sayı biçimi şablonlarda, görüntülerde, HYSA işlemlerinde ve hata hesaplamalarında kullanılmıştır. Bu format 1 işaret biti, 5 tam sayı biti ve 10 virgülden sonraki sayı biti içermektedir.

Şekil 3.2 : HYS-İS üst seviye blok gösterimi.

3.2.1 Hücresel yapay sinir denetimi birimi (HYS-DB)

Denetim birimi içerisinde; Microblaze mikroişlemci, yapılandırma yazmaçları birimi ve rastgele sayı üretici bulunur. Denetim birimi; algoritma oluşturma, öğrenme metodları gerçekleştirme, harici birimleri denetleme ve HYSA işlem birimini yapılandırma ve yürütme görevlerini yerine getirir.

3.2.1.1 Microblaze mikroişlemci

Microblaze mikroişlemcisini sistemin yönetim birimi olarak kullanılmaktadır. Algoritmalar ve karmaşık öğrenme metodlarını gerçeklemek için 64 KB blok RAM, görüntü saklamak için 128 MB DDR2 RAM kullanılmaktadır.

Şekil 3.3 ile Microblaze işlemcisinin alt birimleri, Şekil 3.4 ile de Microblaze işlemcisinin yapılandırması görülmektedir. Microblaze mikroişlemcisi olabilecek en yüksek performans için ayarlanmış ve optimizasyon -O2 seçilerek yazılım hızı artırılmıştır, saat frekansı da 100 MHz'dir. Yazılımlar C dili ile yazılmaktadır.

Şekil 3.3 ile verilen HYS A işlemcisine ve dış birimlere erişmek için özel olarak oluşturulmuş bazı giriş çıkış birimleri vardır. "Ethernet_Lite" ve "QSPI_FLASH" Microblaze API'leri ile kullanılmaktadır. "MCB_DDR2" Microblaze mikroişlemciyle bütünleşiktir ve linker ile ilgili ayarları yapılmıştır, doğrudan kod içinde DDR2 RAM kullanılabilir. "io_module" içerisindeki UART 921600 baud rate ile hata biti olmadan duplex kullanılmaktadır. "error_u"- "error_x"- "error_i" ile başlayan hata girişleri Bölüm 2.3.2 içinde verilmiş (2.22) hata toplamları denklemlerini temsil etmektedir. "template_" ile verilen çıkışlar da C koduna gömülü olan, flashta bulunan ya da anlık öğrenilmiş şablonlardan seçilen bir tanesinin HYS A işlemcisine aktarılmasını sağlar.

Şablonlar ve yamalar için teoride indisler -1, 1 arasında verilmiştir; ancak C dilinde indisler 0'dan başladığı için gerçe klemde her bir indise +1 eklenmiştir.

Şekil 3.4 ile verilen Microblaze yapılandırma ayarlarında; performansı artırmak performans modu seçilmiş; ardından 64 bit tamsayı çarpıcı, barrel-shifter, gelişmiş kayar nokta birimi, tamsayı bölücü donanımları etkinleştirilmiş, yönerge önbelleği ve veri önbelleği 16'şar KB seçilmiştir ve önbellek yolu genişlikleri de 8 word olarak ayarlanmıştır.

HYS A hesaplamalarında kullanılacak şablonlar, görüntüler, HYS A parametreleri ve hata değerleri Microblaze belleği içinde tutulmaktadır. Bu sayede uygulamalara yazılım esnekliği katılmıştır. Bu veri yapıları Şekil 3.5 ile verilmiştir.

Şekil 3.3 : Microblaze mikroişlemcisinin içeriği.

Şekil 3.4 : Microblaze mikroişlemcisinin yapılandırması.

```

typedef struct image_struct
{
    u16*** image;
    u16 width;//goruntu eni
    u16 height;//goruntu boyu
    u16 count;//goruntu sayisi
    u32 shift;//goruntu alanı
} image_struct;

typedef struct cnn_struct
{
    u16 Ts;//zaman araligi
    u16 iter_cnt;//iterasyon sayisi
    u16 template_no;//sablon indisi
    u16 learn_loop;//ogrenme azami dongu sayisi
    u16 learn_rate;//ogrenme oranı
} cnn_struct;

typedef struct template_struct
{
    s16 A[patchWH][patchWH];
    s16 B[patchWH][patchWH];
    s16 I;
    s16 x_bnd;
    s16 u_bnd;
} template_struct;

typedef struct error_struct
{
    s16 u[patchWH][patchWH];
    s16 x[patchWH][patchWH];
    s16 i;
} error_struct;

```

Şekil 3.5 : Microblaze mikroişlemcisinin veri yapıları.

"image_struct" içerisinde "image" işaretçisi ile bilgisayardan gönderilen görüntü eni ve boyunda onlarca görüntü saklanabilmekte, "width", "height" en ve boyu göstermekte, "count" görüntü sayısını göstermekte, "shift" ise "width" ve "height" çarpımını yani görüntünün piksel sayısını saklamaktadır.

"template_struct" içerisinde şablonun A, B, I bileşenlerinin yanı sıra durum ve giriş görüntüleri için Dirichlet sınır koşulları x_{bnd} ve u_{bnd} de saklanmaktadır. "patchWH" bu tasarım için 3 seçilmiştir.

"cnn_struct" içerisinde temel HYSAs parametreleri yer almaktadır. "Ts" zaman adımını, "iter_cnt" iterasyon sayısını, "template_no" HYSAs işlemcisine gönderilecek şablonun numarasını, "learn_loop" öğrenme döngüsü sayısını, "learn_rate" öğrenme oranını saklamaktadır.

"error_struct" içerisinde Bölüm 2.3.2 içinde verilmiş (2.22) hata toplamları vardır. Bu hata toplamları daha sonra görüntü alanına bölünüp öğrenme oranı ile çarpılarak şablon bileşenlerinin değişim miktarları hesaplanıp A, B ve I şablonlarına eklenmektedir.

Tüm bu birimleri kullanan sürücü fonksiyonlar hazır olarak tarafımızdan yazıldığından giriş-çıkış yazmaçlarının detayları ile bilinmesi zorunlu değildir. Soft işlemci üzerinde, tasarlanan diğer blokları çalıştırılabilen HYSAs fonksiyonları Çizelge 3.1 ile verilmiştir. Çizelge 3.2 ile de giriş çıkışlar verilmiştir. Ön tanımlı şablonlar bir sabit dosyasında tutulmaktadır, içeriği elle ya da MATLAB ile düzenlenebilir, bu da yeniden sentezleme işlemi ortadan kaldırdığı için gerçeklemelere hız kazandırır.

Çizelge 3.1 : Sistem ve HYSA fonksiyonlarının açıklamaları.

Adı	İşlevi
rand_num_generate	Rastgele sayı üretimini tetikler.
rand_num_read	Oluşan rastgele sayıyı okur.
header_read	Şekil 3.5 ile verilen HYSA ve görüntü parametrelerinin ana bilgisayardan alınmasını sağlar.
image_fill	Belirli bir indisteki görüntünün istenen bir değer ile doldurulmasını sağlar.
image_read	Görüntünün istenen bir indisteki bölüme ana bilgisayardan alınmasını sağlar.
image_send	İstenen bir indisteki görüntüyü ana bilgisayara yollar.
error_get	Tariflenen işlem sonucu oluşan hata değerlerinin HYS-İB'den yazılıma çekilmesini sağlar.
error_send	Mevcut hata değerlerinin ana bilgisayara gönderilmesini sağlar.
template_set	Yazılım içindeki şablonlardan belirtilen indiste olanı HYS-İB'e gönderir.
template_send	Yazılım içindeki şablonlardan belirtilen indiste olanı ana bilgisayara gönderir.
cnn_driver	HYSA hesaplamalarının hangi görüntüler üzerinde nasıl yapılması gerektiğini alır ve hesaplamaları yönetir.
template_create	Belirtilen indiste boş bir şablon oluşturur.
template_update1d	Belirtilen indisteki şablonu mevcut hata değerleriyle bir boyutlu olarak günceller.
template_update2d	Belirtilen indisteki şablonu mevcut hata değerleriyle iki boyutlu olarak günceller.

Çizelge 3.2 : Sistem ve HYSA fonksiyonlarının girdi-çıkışları.

Adı	Dönüt	Giriş
rand_num_generate	s16 new_rand	Yok
rand_num_read	s16 current_rand	Yok
image_fill	Yok	u16 index, float data
template_set	Yok	u16 template_no
cnn_driver	Yok	u8 u_loc, u8 x_loc, u8 ideal_loc, u16 template_no, u16 iter_cnt, u16 Ts
template_create	Yok	u16 template_no
template_update1d	Yok	u16 template_no
template_update2d	Yok	u16 template_no
Diğer Fonksiyonlar	Yok	Yok

3.2.1.2 Yapılandırma yazmaçları

Yapılandırma yazmaçları, HYS-İB'i ve çevre birimlerini yapılandırır ve istenilen şekilde çalışmasını sağlar. Yapılandırma yazmaçları Çizelge 3.3 ile verilmiştir. Yapılandırma yazmaçları bloğu Şekil 3.6 ile verildiği üzere Microblaze mikroişlemciye bir adres ve bir veri yoluyla bağlıdır; ancak HYS-İB'e her yazmaç ayrı ayrı bağlıdır, bu da donanım hızını düşürmeden donanım gerçekleştirilmesinin daha kolay olmasını sağlamaktadır.

Şekil 3.6 : Yapılandırma yazmaçları bloğu, Microblaze mikroişlemci ile olan seri ara bağlantısı ve HYS-İB ile olan paralel ara bağlantıları.

Çizelge 3.3 : Komut bloğu yapılandırma yazmaçları.

Adres	Fonksiyon	Bit Genişliği	Açıklama
1	Önbellek Genişliği	16	Durum, giriş ve ideal görüntülerin tamponlandığı önbelleklerin genişliği.
2	Önbellek Boyu	16	Durum, giriş ve ideal görüntülerin tamponlandığı önbelleklerin boyu.
3	Zaman Adımı	16	(2.12) ve (2.13) ile verilen HYS-İB işlemlerindeki zaman adımı T_y .
4	İterasyon Sayısı	16	HYS-İB işlemlerinin verilen şablon için kaç defa çalıştırılacağı.
5	Rastgele Sayı Üretimi	1	Rastgele sayı üreticinin çıkışındaki sayıyı Microblaze mikroişlemcisinin rastgele sayı giriş yazmacına kaydeder.
6	HYS-İB Başlatma	1	HYS-İB işlemlerinin başlatılmasını sağlar.

3.2.1.3 Rastgele sayı üretici

Bölüm 2.3 ile verilen öğrenme metotlarını gerçekleştirebilmek için alan tasarrufu ve basitliğinden ötürü Galois doğrusal geribeslemeli kaydırmalı yazmaç (Galois LFSR) [27] kullanılarak bir rastgele sayı üretici gerçekleştirilmiştir. $[0, 1]$ aralığı için 10 bit Galois LFSR [28] kullanılmıştır ve polinomu $x^{10} + x^7 + 1$ olarak verilmiştir. Tekrarlama periyodu ise $(2^{10} - 1) = 1023$ olarak bulunabilir.

3.2.2 Hücresel yapay sinir işlemcisi birimi (HYS-İB)

HYS-İB, HYSA içeren bir işlemcidir. HYS-İB içerisinde X (durum), U (giriş) ve D (ideal) görüntülerini içeren üç ayrı blok RAM bulunmaktadır. Bu blok RAM'ler DDR2'deki asıl görüntüler için 128×128 boyutunda tampon olarak kullanılmaktadır. Ayrıca (2.12) ve (2.13) ile verilen HYSA işlemlerini yapacak HYSA-AB adında aritmetik birim bulunmaktadır, ki bu birim 5 saat darbesi içinde bir durum pikselinin bir sonraki değerini ve D ile X görüntüleri arasındaki hatayı hesaplayabilmektedir. Tüm bu birimlerle HYSA uygulamaları ve Bölüm 2.3 ile anlatılan öğrenme metotları verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

3.2.2.1 Sonlu durum makinesi

Sonlu durum makinesi önbelleklerdeki görüntülerin, HYSA-AB'nin ve iterasyonun denetim merkezidir. Sürecin verimli bir şekilde işletilebilmesi için olabildiğince paralel ve boru hattı yapısında tasarlanmıştır.

Sonlu durum makinasında ana problem verinin nasıl okunacağı ve bu okuma sürecinin HYSA-AB ile nasıl paralel yapılacağıdır, bu yüzden veri okuma hızı en az HYSA-AB'nin hızı kadar olmalıdır. Bu durumu yakalamak için geliştirilen modelin sırasıyla üç ana yapısı Şekil 3.8, Şekil 3.11 ve Şekil 3.14 ile verilmiştir.

Şekil 3.9 ile de görüldüğü üzere tüm pikseller tek tek okunmaktadır ve bu yapıda bir FIFO yoktur. Bu da $\tilde{t} = \text{Şablon Eni} * \text{Şablon Boyu} * \text{Görüntü Eni} * \text{Görüntü Boyu}$ kadar zaman almaktadır. Tek renk 1920×1080 görüntünün bir defa okunması için 18662400 saat darbesi tutmaktadır.

Şekil 3.7 : FIFO'suz görüntü için önbellekteki görüntü yapısı.

Şekil 3.8 : FIFO'suz görüntü okuma için okuma biçimi.

Şekil 3.9 : FIFO'suz görüntü okuma için okuma örneği.

Şekil 3.8 ile verilen FIFO'suz sistemi iyileştirmek için Şekil 3.11 ile verilen sistem geliştirilmiştir. Şekil 3.12 ile de görüldüğü üzere her satır için giriş pikselleri tek tek okunmaktadır ve bu yapıda yarım bir FIFO vardır ve genişliği görüntü genişliği kadardır. Bu yapıda işlem süresi $\tilde{t}=(\text{Görüntü Eni}-1+3)*\text{Görüntü Boyu}*3$ kadar zaman almaktadır. Tek renk 1920×1080 görüntünün bir defa okunması için 6227280 saat darbesi tutmaktadır. Bu da performansın 3 katına çıkması demektir.

Şekil 3.10 : Yarı FIFO'lu görüntü için önbellekteki görüntü yapısı.

Şekil 3.11 : Yarı FIFO'lu görüntü okuma için okuma biçimi.

Şekil 3.12 : Yarı FIFO için ilk yamaya, ilk satırın sonuna ve ikinci satırın başına kadar okuma örneği.

Şekil 3.11 ile verilen yarı FIFO'lu sistemi iyileştirmek için Şekil 3.14 ile verilen sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde önbellekten bir veri okunur, boru hattı uca bağlanmış gibidir ve her saat darbesinde 3×3 çıkış verir. Tek dezavantajı $3 \times \text{Görüntü Genişliği}$ adet saat darbesi kadar başlangıç gecikmesi oluşmasıdır.

Bu sistemin çalışmasına örnek adım adım Şekil 3.15 ile verilmiştir. Bu yapıda işlem süresi $\tilde{t} = ((\text{Görüntü Eni}+1)*2 + (\text{Görüntü Eni}+2)*\text{Görüntü Boyu})$ kadar zaman almaktadır; ancak görüntü ilk defa okunurken bu süre $\tilde{t} = ((\text{Görüntü Eni}+1)*2 + (\text{Görüntü Eni}+2)*\text{Görüntü Boyu} + (\text{Görüntü Boyu}+1))$ kadar olmaktadır. 1920×1080 görüntü için bir görüntünün okunması yaklaşık 2079602 saat darbesi sürecektir. Bu da yarı FIFO'ya göre 3 kat hızlanma sağlamaktadır.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36	35	34	33	32	31	Sınırlar değeri	Çıkış değeri	Giriş değeri
0	30	29	28	27	26	25			
0	24	23	22	21	20	19			
0	18	17	16	15	14	13			
0	12	11	10	9	8	7			
0	6	5	4	3	2	1			
0	0	0	0	0	0	0			

Şekil 3.13 : Tam FIFO'lu görüntü için önbellekteki görüntü yapısı.

Şekil 3.14 : Tam FIFO'lu görüntü okuma için okuma biçimi.

Seçilen FIFO yapısı olan Şekil 3.14 için bir verinin akışı adım adım Şekil 3.15 için ile gösterilmiştir. Bu yapı birebir FPGA üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Sonlu durum makinasını Şekil 3.16 ile gösterildiği ilişkileri Şekil 3.14 yapısını kullanarak azami boru hattı ve paralel yapılarla denetler ve bir pikselin 5 saat darbesi içerisinde işlenmesini sağlar. Sonlu durum makinası öncelikle önbellekten giriş, ideal ve durum görüntüleri için (i, j) noktasındaki piksel değerlerini okur ve görüntü ile durum piksel değerlerini FIFO girişine koyar. Daha sonra $(i - 3, j - 1)$ noktası için hesaplanan değeri HYSA-AB'den okur ve durum önbelleğini günceller. Tüm bu işlem sırasını 5 saat darbesi içinde yapar. Tüm bu işlem sırasını \tilde{n} iterasyon kadar yapma işi de sonlu durum makinasınındır.

Şekil 3.16 : Sonlu durum makinası ve çevre birimleriyle ilişkileri.

Kullanılan FIFO yapısı biri giriş biri durum görüntüsünden olmak üzere iki adet 3×3 HYSA-AB girişi içerir. Bu FIFO yapıları 3 satırdır ve her bir satır görüntü genişliği olan M genişliğindedir. Bu sayede görüntü önbellekten boru hattı yapısıyla okunur ve her saat darbesinde 3×3 görüntü çıkışları rahatça elde edilir. Şekil 3.17 ile bu FIFO yapısı verilmiştir.

Şekil 3.17 : FIFO yapısı ve üzerindeki veri akışı.

En genel halde sonlu durum makinesi ve HYSA-AB akışı Şekil 3.18 ile verilmiştir. Bir iterasyon süresi $\tilde{t} = ((\text{Görüntü Eni} + 1) * 2 + (\text{Görüntü Eni} + 2) * \text{Görüntü Boyu}) * 5 * T$

ile hesaplanır. T sistemin saat periyodudur. Şekil 3.18 ile verilen akışta HYSA-AB ve sonlu durum makinesi aynı anda paralel çalışmaktadırlar.

ZAMAN	SONLU DURUM MAKİNASI		
0	$u(m, n)$, $x(m, n)$ ve $ideal(m, n)$ 'i iste		
T			$x(m-2, n-1)$ 'in adresini iste
2*T	$u(m, n)$ ve $x(m, n)$ 'i ön belleğe(FIFO) al	$u(m-2, n)$, $x(m-2, n)$ ve $ideal(m-2, n)$ 'i ön belleğe al	
3*T			yeni $x(m-2, n-1)$ 'i iste
4*T	Hesaplama bitmediyse zaman 0'a dön		yeni $x(m-2, n-1)$ 'i kaydet
ZAMAN	HYSA-AB		
0	$x(m-2, n-1)$ 'i hesapla	$error(m-2, n-1)$ 'i hesapla	
T	$x(m-2, n-1)$ 'i hesapla	$error(m-2, n-1)$ 'i hesapla	
2*T	$x(m-2, n-1)$ 'i hesapla	$error(m-2, n-1)$ 'i hesapla	
3*T	$u(m-2, n)$, $x(m-2, n)$ ve $ideal(m-2, n)$ 'i ALU ön belleğine al	yeni hesaplama başlat	
4*T	$x(m-2, n)$ 'i hesapla	$error(m-2, n)$ 'i hesapla	

Şekil 3.18 : Sonlu durum makinesi ve HYSA-AB senkron akış şeması.

3.2.2.2 Seviye-2 önbellek

Seviye-2 önbellek blok RAM'lerden oluşan ve 16 bit görüntü verileri taşıyan bir görüntü tamponudur ve erişim 2 saat darbesinde gerçekleşmektedir. Bu Seviye-2 önbellek blok RAM'lerinden tasarımıımızda 3 adet bulunmaktadır ve sırasıyla X (durum), U (giriş) ve D (ideal) görüntülerine aittir. Her biri 128×128 boyutundadır. DDR2'de bulunan görüntü 128×128 boyutlu parçalara ayrılarak buraya atılır ve tüm iterasyonlar bir yüklemde gerçekleşir.

3.2.2.3 HYSA aritmetik birim (HYSA-AB)

HYSA-AB Şekil 3.19 ile verilmiştir ve iki kısımdan oluşur; HYSA hesaplayan birim ve hata hesaplayan birim. Hata hesaplayan birim HYSA hesaplayan birime bağlıdır. Okuma yazma hızı 5 saat darbesi olduğundan işlem süresi 5 saat darbesi ile sabitlenmiştir; ancak HYSA-AB 4 saat darbesine kadar hızlı çalışabilmektedir. HYSA hesaplayan birim (2.12) ve (2.13) hesaplamalarını yaparken, hata hesaplayan birim Bölüm 2.3.2 içinde verilmiş (2.22) hata toplamları hesaplarını yapmaktadır. Hata hesabının $M \times N$ ile bölme ve öğrenme oranıyla çarpma kısımları Microblaze mikroişlemci içinde yazılımla gerçekleştirilmiştir.

3×3 boyutlu durum $x[n]$, giriş $u[n]$ ve istenen çıkış $d[n]$ yamaları, asıl görüntülerden alınan yamalardır. A, B, I ise şablonun parçalarıdır. T_s zaman sabitidir. Δa , Δb ve

Δ_i değerleri Bölüm 2.3.2 içerisinde (2.22) ile verilen hata toplamlarıdır, $x[n+1](i,j)$ ise yeni (i,j) pikseli için yeni durum değeridir ve tüm bu giriş çıkışlar 16 bit işaretli sayıdır..

Şekil 3.20 ile verilen HYSA-AB işlem sürecinde kullanılan "au_clk" adlı özel bir saat darbesi sonlu durum makinası içerisinde üretilir. Bu saat darbesinin yükselen kenarında yeni x , u ve d yamaları alınır, bir adım önceki yamalara göre oluşan sonuç da çıkışa verilir. "au_clk" periyodu 5 saat darbesidir. İç hesaplamalar kombinezonsaldır; ancak veri alışverişi "au_clk" saatine bağlı olarak ardışıdır. CMOS teknolojisinde veri değişimi olmadığı müddetçe statik güç tüketimi çok düşük olduğundan tasarım böyle yapılmıştır, bu sayede hız yükselmiştir.

Şekil 3.19 : HYSA-AB işlem yapısı.

Şekil 3.20 : HYSA-AB işlem süreci.

4. UYGULAMALAR

Bu bölümde HYSAs FPGA gereklemesiyle ile gereklenen uygulamalar gsterilecektir. Standart HYSAs iřleme ve řablon ğrenme algoritmalarının nasıl gereklendięi, sonuçları ve MATLAB simlasyonu karřılařtırmaları verilecektir. Tm giriř verileri bilgisayardan FPGA'e UART ile gnderilmektedir, ıkıř grntleri de FPGA'den UART zerinden okunabilmektedir.

Soft iřlemci zerinde bulunan zel donanım yardımıyla (2.12) ve (2.13) ile verilen eřitlikleri ile verilen HYSAs denklemleri ařaęıda verilen src fonksiyon ile zer.

```
1: function CNN_DRIVER(u Baz Adresi, x Baz Adresi, d Baz Adresi, Sablon Numarasi,
   Iterasyon Sayisi, Zaman Adimi)
2:   u=DDR2(u Baz Adresi); x=DDR2(x Baz Adresi); d=DDR2(d Baz Adresi)
3:   [A, B, I, x_sinir, u_sinir]=SABLON(Sablon Numarasi)
4:   Yapilandirma Blogu.Onbellek Genisligi ← .Onbellek Genisligi
5:   Yapilandirma Blogu.Onbellek Boyu ← Onbellek Boyu
6:   Yapilandirma Blogu.Zaman Adimi ← Zaman Adimi
7:   Yapilandirma Blogu.Iterasyon Sayisi ← Iterasyon Sayisi
8:   Yapilandirma Blogu.Rastgele Sayi Uretimi ← Rastgele Sayi Uretimi
9:   Yapilandirma Blogu.HYSIS Calistirma ← Calistir
10:  while HYSIS Durumu = Calisiyor do
11:    HYSAs Hesaplamasini Bekle
12:  end while
13: end function
```

řekil 4.1 : HYSAs src fonksiyonu.

4.1 Tek řablonla Grnt iřleme

Basit grnt iřleme iin

```
1: IMAGE_FILL(1, 0)
2: CNN_DRIVER(0, 1, , KOSE_BULMA, IterasyonSayisi, Ts)
```

ile verilen program kodu kullanmıřtır. řekil 4.2 ve řekil 4.3 ile verilen sonuçlar sadece $T_s=0.1$, ve 3 iterasyon iin gereklenmiřlerdir, bit znrlğnn etkisinin incelenmesi iin verilmiřlerdir.

(a) Giriş görüntüsü.

(b) Intel Core i7 4790 çıktısı.

(c) Nvidia GTX 970 çıktısı.

(d) Simülasyon çıktısı.

(e) FPGA çıktısı.

Şekil 4.2 : 128×128 görüntünün FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.

(a) Simülasyon çıktısı.

(b) Intel Core i7 4790 çıktısı.

(c) Nvidia GTX 970 çıktısı.

Şekil 4.3 : 640×480 görüntünün Simülasyon ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.

Şekil 4.4 ile verilen sonuçlar ve kıyaslamalar da 64×64 çözünürlük, $T_s=0.1$, ve 100 iterasyon için MATLAB ve FPGA üzerinde gerçekleştirilmiş uygulamaların sonuçlarıdır. Şekil 4.4 ile verilen sonuçlarda FPGA ile MATLAB sonuçları arasındaki yapısal benzerlik [29] is %99.318951 verilmiştir. Şekil 4.2 ve Şekil 4.3 ile verilen sonuçlarda da yapısal benzerlik %99 değerinin üzerinde çıkmaktadır.

Şekil 4.4 : Tek şablonlu görüntü işlemenin FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.

4.2 Birden Fazla Şablonla Görüntü İşleme

Bu bölümde birden fazla şablonla görüntü işleme anlatılacaktır. Hafıza kontrolü ve HYSYA kontrolünün hızları MATLAB hızıyla kıyaslanacaktır. Çok şablonla görüntü işleme önceki çalışmalarda verimli olarak kullanılabilen bir özellik değildir.

Çok şablonla görüntü işleme için için aşağıda kod parçası verilen HYSYA algoritması kullanılacaktır. Bu algoritma 4 farklı şablon [30] ve yazılım temelli bir görüntü doldurma fonksiyonu kullanmaktadır.

```

1: GORUNTUDOLDUR(1, 0)
2: HYSYA(0, 1, , KOSE_BULMA, 100, 0.1)
3: GORUNTUDOLDUR(2, 0)
4: HYSYA(1, 2, , GENLESME, 1, 1)
5: GORUNTUDOLDUR(3, 0)
6: HYSYA(2, 3, , MANTIKSAL_DEGIL, 1, 1)
7: GORUNTUDOLDUR(1, 0)
8: HYSYA(3, 1, , U_DAN_X_E_KOPYALA, 1, 1)

```

Şekil 4.5 : Köşe algılama, genişleme, kopyalama ve ters alma şablonları kullanılan basit bir HYSYA algoritması.

Verilen algoritmanın MATLAB ve FPGA gerçeklemelerinin çıktıları Şekil 4.6 ile verilmiştir. Algoritma 128×128 görüntü üzerinde çalıştırılmıştır. Yapısal benzerlik [29] değeri %98.423012 olarak bulunmuştur.

Şekil 4.6 : Çok şablonlu görüntü işlemenin FPGA ve MATLAB gerçeklemelerinin normalize yapısal benzerlik haritasıyla birlikte sonuçları.

Şekil 4.6 ile verilen sonuçlarda FPGA ile MATLAB sonuçları arasındaki yapısal benzerlik [29] is %98.341625 verilmiştir.

4.3 İlk Geri Yayımlı Şablon Öğrenme Metodu

Bu bölümde Bölüm 2.3.1 ile verilen Nagakawa ve arkadaşları tarafından geliştirilen öğrenme metodunun [18] nasıl gerçekleştirildiği anlatılacaktır. İstenen çıkış görüntüsü Şekil 4.9(b) aşağıda verilen ve Nagakawa ve arkadaşları tarafından oluşturulan reversi adlı metodun kuralları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kural-1: Hücrenin komşularının renkleri aynıysa, hücrenin rengi komşularının rengine dönüşür.

Kural-2: Hücrenin komşularının renkleri farklıysa, hücrenin rengi aynı kalır.

Bölüm 2.3.1 ile verilen metodu gerçeklemek ve yukarıda oluşturulan görüntüyü elde etmek için aşağıdaki program parçası kullanılacaktır. $T_s=0.01$, iterasyon sayısı 10, azami öğrenme döngüsü miktarı 100, öğrenme oranı 0.01 alınmıştır.

```

1: SABLON OLUSTUR(Sablon Numarasi, RASTGELE)
2: for i ← 1'den Ogrenme Dongusu'ne do
3:   HYSA(u Baz Adresi, x Baz Adresi, d Baz Adresi, Sablon Numarasi, Iterasyon
   Sayisi, Zaman Adimi)
4:   SABLON OGREN(Sablon Numarasi, Ogrenme Orani, Hata Toplamı)
5:   if Hata < ε then
6:     Bitir
7:   end if
8: end for

```

Şekil 4.7 : İlk geri yayımlı şablon öğrenme prosedürü.

Verilen öğrenme algoritmasının MATLAB ve FPGA gerçeklemelerinin sonuçları Şekil 4.9 ile verilmiştir. Algoritma 30×1 görüntü üzerinde çalıştırılmıştır. Yayında [18] olduğu gibi rastgele şablonlarla başlanmasına rağmen, FPGA'den elde edilen en iyi şablon (4.1) ile verilmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %80.743527 elde edilmiştir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.371 & 1 & 0.371 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.981 & 0.835 & 0.670 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, I = 0 \quad (4.1)$$

Şekil 4.8 : MATLAB simülasyonunda iterasyon-hata grafiği.

Şekil 4.9 : Şablon öğrenme metoduna ait giriş ve çıkış görüntüleri.

4.3.1 Çok katmanlı şablon öğrenme

Bu bölümde Bölüm 2.3.1 ile verilen Nagakawa ve arkadaşları tarafından geliştirilen öğrenme metodunun [18] çok katmanlı olarak gerçekleştirilecektir. Burada amaç donanım üzerinde giriş ve o girişe ait çıkışlar verildiği durumda, donanımın uygun ardışıl HYSA işlemlerini ve bu işlemlere uygun şablon değerlerini bulmasıdır. İstenen çıkış görüntüsü yine Şekil 4.9(b) olarak belirlenmiştir.

Bölüm 2.3.1 ile verilen metodu çok katmanlı gerçeklemek ve Şekil 4.12(b) görüntüsünü elde etmek için aşağıdaki program parçası kullanılacaktır.

```
1: for j ← 0'den 3'e do  
2:   SABLON OLUSTUR(j, RASTGELE)  
3: end for  
4: for i ← 1'den Öğrenme Dongusu'ne do  
5:   HYSA(u0, x0, d0, 0, İterasyon Sayisi, Zaman Adimi)  
6:   SABLON OGREN(0, Öğrenme Orani, Hata Toplamı)  
7:   HYSA(u0, x1, d0, 1, İterasyon Sayisi, Zaman Adimi)  
8:   SABLON OGREN(1, Öğrenme Orani, Hata Toplamı)  
9:   HYSA(u0, x2, d0, 2, İterasyon Sayisi, Zaman Adimi)  
10:  SABLON OGREN(2, Öğrenme Orani, Hata Toplamı)  
11:  HYSA(u0, x3, d0, 3, İterasyon Sayisi, Zaman Adimi)  
12:  SABLON OGREN(3, Öğrenme Orani, Hata Toplamı)  
13:  if Hata < ε then  
14:    Bitir  
15:  end if  
16: end for
```

Şekil 4.10 : Çok katmanlı ilk geri yayımlı şablon öğrenme prosedürü.

Şekil 4.11 : Çok katmanlı rastgele başlangıçlı şablon öğrenme şeması.

4 farklı rastgele başlangıçlı şablon kullanımı sonucunda elde edilen görüntüler Şekil 4.9(b) ile verilmiştir. $T_s=0.01$, iterasyon sayısı 10, azami öğrenme döngüsü

miktarı 100, öğrenme oranı 0.01 alınmıştır. Bu şekilde oluşturulan bir öğrenme sisteminde rastgeleliğin etkisinin önemli ölçüde azaldığı ve sonucun daha sık olarak aynı çıktığı gözlenmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %80.743527 elde edilmiştir.

Şekil 4.12 : Çok katmanlı rastgele başlangıçlı şablon öğrenme metoduna ait giriş ve çıkış görüntüleri.

4.4 Gelişmiş Geri Yayılımlı Şablon Öğrenme Metodu

Bu bölümde Bölüm 2.3.2 ile verilen Mirzai ve arkadaşları tarafından geliştirilen geri yayılımlı şablon öğrenme metodunun [17] nasıl gerçekleştirildiği anlatılacaktır. Başarılı bir metod olduğu için farklı uygulamaları ele alınacaktır.

Bölüm 2.3.2 ile verilen Mirzai ve arkadaşları tarafından geliştirilen geri yayılımlı şablon öğrenme metodunun [17] gerçekleştirilme algoritması Algoritma 4.13 ile verilmiştir. Algoritma 4.10 ile benzerlikler göstermesine rağmen ana farklılık donanımın kullanımındadır. Algoritma 4.13 ile verilen algoritma ile 19 farklı hata değişkeni kullanırken Algoritma 4.10 ile verilen algoritma 1 hata değişkeni kullanmaktadır.

```

1: SABLON OLUSTUR(Sablon Numarasi, 0)
2: for i ← 1'den Ogrenme Dongusu'ne do
3:   HYS(A(u Baz Adresi, x Baz Adresi, d Baz Adresi, Sablon Numarasi, Iterasyon
   Sayisi, Zaman Adimi)
4:   SABLON OGREN(Sablon Numarasi, Ogrenme Orani, Hata Toplamı)
5:   if Hata < ε then
6:     Bitir
7:   end if
8: end for

```

Şekil 4.13 : Gelişmiş geri yayılımlı şablon öğrenme prosedürü.

4.4.1 Köşe Algılama

Şekil 4.14 ile verilen çıktılar köşe algılama öğrenmesi çıktılarıdır. $T_s=0.1$, iterasyon sayısı 25, azami öğrenme döngüsü miktarı 300, öğrenme oranı 0.1 alınmıştır. Görüntü

30×1 görüntüdür. Şablon (4.2) ile verilmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %99.999989 elde edilmiştir. Bu metot ile köşe algılama öğrenmesi başarıyla yapılmıştır.

Şekil 4.14 : Köşe algılama şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0.0009765625 & 0.7841796875 & -0.0166015625 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 B &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0.1982421875 & 0.783203125 & -0.2001953125 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 I &= -0.6123046875
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

4.4.2 Reversi

Şekil 4.15 ile verilen çıktılar reversi öğrenmesi çıktılarıdır. $T_s=0.1$, iterasyon sayısı 25, azami öğrenme döngüsü miktarı 300, öğrenme oranı 0.1 alınmıştır. Görüntü 30×1 görüntüdür. Şablon (4.3) ile verilmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %99.430411 elde edilmiştir. Bu metot ile reversi öğrenmesi başarıyla yapılmıştır.

Şekil 4.15 : Reversi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.1376953125 & 0.6650390625 & 0.2099609375 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 B &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.796875 & 0.5400390625 & 0.455078125 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 I &= -0.064453125
 \end{aligned} \tag{4.3}$$

Bu metodun Nakagawa ve arkadaşlarının metoduyla öğrenme hızının aynı şartlar altında MATLAB gerçekleştirilmesi üzerinde kıyaslaması da Şekil 4.15 ile verilmiştir,

mavi Nakagawa ve arkadaşlarını, turuncu Mirzai ve arkadaşlarını temsil etmektedir. $T_s=0.1$, iterasyon sayısı 10, azami öğrenme döngüsü miktarı 1000, öğrenme oranı 0.1 parametreleri ayarlanmış ve aynı şartlar altında hatanın önemli oranda azaldığı ve öğrenme hızının önemli oranda arttığı görülmüştür.

Şekil 4.16 : Nakagawa ve arkadaşları ile Mirzai ve arkadaşlarının metodlarının hata ve hız kıyaslama grafiği.

4.4.3 Orta Nokta Bulma

Şekil 4.17 ile verilen çıktılar orta nokta bulma öğrenmesi çıktılarıdır. $T_s=0.1$, iterasyon sayısı 25, azami öğrenme döngüsü miktarı 300, öğrenme oranı 0.1 alınmıştır. Görüntü 30×1 görüntüdür. Şablon (4.4) ile verilmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %44.942912 elde edilmiştir, görülmüştür ki 3×3 orta nokta bulmayı öğrenmek için yetersiz bir şablon büyüklüğüdür yani bu metot ile reversi öğrenmesi başarıyla yapılamamıştır.

Şekil 4.17 : Orta nokta bulma şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.

$$\begin{aligned}
A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.47558593750 & 0.1376953125 & 0.4208984375 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
B &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.474609375 & 0.05078125 & 0.37890625 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
I &= -0.814453125
\end{aligned} \tag{4.4}$$

4.4.4 Adaptif Wiener Filtre

Şekil 4.18 ile verilen çıktılar 0 ortalamalı 0.025 varyanslı Gauss gürültüsü eklenen görüntüleri iki boyutlu 3×3 adaptif Wiener filtre ile kurtarma işlemi öğrenmesi çıktılarıdır. $T_s=0.1$, iterasyon sayısı 25, azami öğrenme döngüsü miktarı 30, öğrenme oranı 0.1 alınmıştır. Görüntü 128×128 görüntüdür. Şablon (4.5) ile verilmiştir. Yapısal benzerlik değeri de %84.916203 elde edilmiştir. Bu metot ile Wiener uyarlamalı filtre öğrenmesi başarıyla yapılmıştır.

Şekil 4.18 : İki boyutlu Wiener uyarlamalı filtresi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.

$$A = \begin{bmatrix} 0.0185546875 & 0.01953125 & 0.0185546875 \\ 0.01953125 & 0.0224609375 & 0.0185546875 \\ 0.01953125 & 0.01953125 & 0.017578125 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.0732421875 & 0.080078125 & 0.076171875 \\ 0.0771484375 & 0.103515625 & 0.0771484375 \\ 0.0771484375 & 0.080078125 & 0.0712890625 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

$$I = -0.0068359375$$

12 adet farklı gri ölçek görüntüye Gauss gürültü eklenmiş Şekil 4.20 ile verilen sonuçlarda ideal görüntü Wiener filtresi uygulanan görüntü, Şekil 4.21 ile verilen sonuçlarda ise ideal görüntü gürültüsüz giriş görüntüsü seçilmiştir. Gürültüsüz giriş görüntüsü, Wiener ile filtrelenmiş giriş görüntüsünden daha net olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

(a) İdeal görüntüsü Wiener ile filtrelenmiş görüntü olan çıktı. (b) İdeal görüntüsü gürültüsüz ana giriş görüntüsü olan çıktı.

Şekil 4.19 : İki boyutlu Wiener uyarlamalı filtresi şablonu öğrenmeye ait giriş ve çıkış görüntüleri.

Şekil 4.20 : İdeal görüntü olarak Wiener ile filtrelenmiş görüntü alındığında oluşan yapısal benzerlik eğrisi.

Şekil 4.21 : İdeal görüntü olarak gürültüsüz giriş görüntüsü alındığında oluşan yapısal benzerlik eğrisi.

Yeni mimarinin öncekilerle performans kıyaslaması Çizelge 5.2 ile verilmiştir. Microblaze mikroişlemci ve görece düşük frekans DDR2 bellek kullanımı okuma yazma performansını düşürdüğünden saniyedeki iterasyon sayısı çok marjinal bir değişim göstermemiştir; ancak standartlar içerisindeydir.

Çizelge 5.2 : Önceki çalışmalarla performans kıyaslaması.

İşlemci	Saat (MHz)	Çözünürlük	Bit	Konv. Süresi (ns)	İter./s
FALCON	133	640×480	64	1	20.3
CESAR	100	640×480	18	150	14.7
STEADFAST	123	640×480	8	30	31.0
HYSA-Eİ	108	640×480	16	50	15.0
HYSİS	100	640×480	16	50	18.4

Geri yayımlı öğrenme metoduna ait performans kıyaslaması da Çizelge 5.3 ile verilmiştir. MATLAB ile yapılan gerçektelemede i7 4790'ın performansından dolayı daha hızlı öğrenme sonuçları elde edilmektedir.

Çizelge 5.3 : İşlemci öğrenme performansı kıyaslaması.

İşlemci	Saat (MHz)	Çözünürlük	Bit	Güç Tüket. (W)	İter./s
Intel Core i7 4790	4000	640×480	64	84.0	98.5
HYSİS	100	640×480	16	1.0	16.7

Tasarım parametrik yapıldığından başka çalışmalarla da kolaylıkla birleştirilebilir. İlerleyen çalışmalarda çok şablonlu öğrenme iyileştirilebilir, daha çok blok RAM bulunan ve saat frekansı yüksek bir FPGA geçilerek performans artırılabilir, Microblaze yerine ARM işlemci kullanılabilir, şablon büyüklüğü artırılıp öğrenme kalitesi ve yeteneği artırılabilir ve farklı haberleşme yolları kullanılarak gerçekte zamanlıya yakın görüntü işleme yapılabilir.

KAYNAKLAR

- [1] **McCulloch, W.S. ve Pitts, W.** (1943). A Logical Calculus of The Ideas Immanent in Nervous Activity, *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115–133.
- [2] **Chua, L.O. ve Yang, L.** (1988). Cellular Neural Networks: Theory, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 35(10), 1257–1272.
- [3] **Chua, L.O. ve Yang, L.** (1988). Cellular Neural Networks: Applications, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 35(10), 1273–1290.
- [4] **Roska, T. ve Chua, L.O.** (1993). The CNN Universal Machine: An Analogic Array Computer, *IEEE Transactions on Circuits and Systems-II Analog and Digital Signal Processing*, 40(3), 163–173.
- [5] **Harrer, H. ve Nossek, J.A.** (1992). Discrete-Time Cellular Neural Networks, *International Journal of Circuit Theory and Applications*, 20, 453–467.
- [6] **Liñán, G., Domínguez-Castro, R., Espejo, S. ve Rodríguez-Vázquez, A.** (2001). ACE16K: An advanced focal-plane analog programmable array processor, *European Conference on Circuit Theory and Design*.
- [7] **Zárindy, A., Keresztesg, P., Roska, T. ve Szolgay, P.** (1998). CASTLE: an emulated digital CNN architecture design issues, new results, *IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems*.
- [8] **Nagy, Z. ve Szolgay, P.** (2002). Configurable multi-layer CNN-UM emulator on FPGA, *7th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications*.
- [9] **Müller, J., Becker, R., Müller, J. ve Tetzlaff, R.** (2012). CESAR: Emulating Cellular Networks on FPGA, *13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and Their Applications*.
- [10] **Braunschweig, R., Müller, J., Müller, J. ve Tetzlaff, R.** (2013). NERO mastering 300k CNN cells, *European Conference on Circuit Theory and Design*.
- [11] **Kayaer, K. ve Tavsanoğlu, V.** (2008). A New Approach to Emulate CNN on FPGAs for Real Time Video Processing, *11th International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications*.
- [12] **Yıldız, N., Cesur, E., Kayaer, K., Tavsanoğlu, V. ve Alpay, M.** (2014). Architecture of a Fully Pipelined Real-Time Cellular Neural Network Emulator, *IEEE Transactions on Circuits and Systems—I: Regular Papers*.

- [13] **Meriç, V. ve Yalçın, M.E.** (2016). A New Implementation of Fully Programmable Complete CNN Processor Core on FPGA, *15th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and Their Applications*.
- [14] **Yeniçeri, R. ve Yalçın, M.E.** (2009). An emulated digital wave computer core implementation, *European Conference on Circuit Theory and Design*.
- [15] **Kozek, T., Roska, T. ve Chua, L.O.** (1993). Genetic Algorithm for CNN Template Learning, *IEEE Transactions on Circuits and Systems—I: Fundamental Theory and Applications*, 40(6), 392–402.
- [16] **Nossek, J.A.** (1996). Design and Learning with Cellular Neural Networks, *International Journal of Circuit Theory and Applications*, 24, 15–24.
- [17] **Mirzai, B., Cheng, Z. ve Moschytz, G.S.** (1998). Learning Algorithms for Cellular Neural Networks, *IEEE International Symposium of Circuits and Systems*.
- [18] **Nakagawa, M., Inoue, T. ve Nishio, Y.** (2009). CNN Template Learning To Obtain Desired Images Using Back Propagation Algorithm, *IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks*.
- [19] **Xilinx**, Field Programmable Gate Array(FPGA), <https://www.xilinx.com/training/fpga/fpga-field-programmable-gate-array.htm>.
- [20] **Digilent**, Atlys Development Board, <https://reference.digilentinc.com/atlys/atlys/atlys>.
- [21] **Xilinx**, ISE Simulator, <https://www.xilinx.com/products/design-tools/isim.html>.
- [22] **Mathworks**, MATLAB, <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>.
- [23] **Haykin, S.** (1999). *Neural Networks: A Comprehensive Foundation*, Prentice Hall International, Inc., 2 sürüm.
- [24] **Wickens, A.** (2009). *Introduction to Biopsychology*, Pearson, 3 sürüm.
- [25] **Squire, L.R., Bloom, F.E., Spitzer, N.C., du Lac, S., Ghohs, A. ve Berg, D.** (2008). *Fundamental Neuroscience*, Academic Print-Elsevier, 3 sürüm.
- [26] **IEEE Computer Society** (2008). IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, **Standard**, The Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- [27] **Bonde, V.V. ve Kale, A.D.** (2015). Design and Implementation of a Random Number Generator on FPGA, *International Journal of Science and Research*, 4(5), 203–208.
- [28] **Alfke, P.** (1996). Efficient Shift Registers, LFSR Counters, and Long PseudoRandom Sequence Generators, **Teknik Rapor**, XILINX.

- [29] **Wang, Z., Bovik, A.C., Sheikh, H.R. ve Simoncelli, E.P.** (2004). Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity, *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612.
- [30] **Cellular Sensory Wave Computers Laboratory** (2007). *Cellular Wave Computing Library*, Computer and Automation Research Institute-Hungarian Academy of Sciences.

EKLER

EK A.1 : FPGA RTL şematiği

EK A.1

Şekil A.1 : HYSA emülasyon işlemcisi FPGA RTL şematığı.

ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Erdem KÖSE

Doğum Tarihi ve Yeri: 30 Ocak 1992, Kadıköy/İSTANBUL

E-Posta: koseerd@itu.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU:

- **Lisans:** 2014, Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği

MESLEKİ DENEYİMLER:

- 2014-2016 Arçelik A.Ş., Çayırova Merkez Ar-Ge, Proje Mühendisliği, Elektronik Değerlendirme Ailesi
- 2017- Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi

YÜKSEK LİSANS TEZİNDEN TÜRETİLEN YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER:

- Köse E., Yalçın M. E., Emulating CNN with Template Learning on FPGA *European Conference on Circuit Theory and Design*, September 4-6, 2017 Catania, Italy.